

Universität
Basel

Departement
Geschichte

Gartenkunst und Knechtsdienst

Auf den Spuren der Knechte- und Gärtnerlöhne in den Unkostenbüchern von
Markus Weiss-Leissler

Seminararbeit

Eingereicht von:

Ariane Engler

ariane.engler@unibas.ch

Abgegeben am:

16.09.2024

Letzte redaktionelle Änderungen am:

10.09.2025

Universität Basel

Departement Geschichte

Seminar: Konsumieren im Frühkapitalismus 1650-1850

Beurteilerin: Prof. Dr. Susanna Burghartz

EINLEITUNG	2
1. LEBENSWELTEN FRÜHNEUZEITLICHER GÄRTNER UND KNECHTE	4
1.1 GESINDEDIENST ALS JUGENDPHASE? ZUM ALTER UND ZIVILSTAND DES GESINDES	4
1.2 DER PARK DES WÜRTTEMBERGERHOFS: ERHÖHTE ANFORDERUNGEN AN GÄRTNER	6
1.3 ZWISCHEN STALL, HAUS UND FABRIK: KNECHTE IM ZWANG ZUR VIELSEITIGKEIT	10
2. AUF DEN SPUREN DER WEISS-LESSLERISCHEN GÄRTNER UND KNECHTE	13
2.1 GESTALTUNG UND AUFBAU DER UNKOSTENBÜCHER	13
2.2 GÄRTNER UND DEREN JÄHRLICHEN GELDLÖHNE	14
2.2.1 <i>Der Geringverdiener: Johannes Matzinger aus Basel (1722-1788)</i>	14
2.2.2 <i>Der qualifizierte Kunstgärtner: Niklaus Hagist aus Fischingen (1720 - 1795)</i>	15
2.2.3 <i>Die Aushilfsgärtner: Daniel Krayner (1706 – 1752) und Tagelöhner</i>	17
2.3 GELDLÖHNE DER KUTSCHER, KNECHTE UND STALLJUNGEN	19
2.3.1 <i>Pferdeknecht, Kutscher, Tauner: Jakob Tschudi von Frenkendorf</i>	19
2.3.2 <i>Vom Stalljungen zum Kapetschierer: Achilles Tschudi (1743 - 1810)</i>	21
2.3.3 <i>Kurzfristige Anstellungen: Kutscher, Pferde- und Stallknechte</i>	22
3. LOHNFORMEN UND ABHÄNGIGKEIT: HAFTGELD, NATURALIEN UND GELD	25
3.1 DAS HAFTGELD ALS ARBEITSVERTRAG	25
3.2 BROT, WEIN UND STATUS: VERPFLEGUNG ALS LOHNBESTANDTEIL	27
3.3 LEBEN AM EXISTENZMINIMUM? ZUM VERHÄLTNIS VON GELD- UND SACHLOHN.....	29
3.4 KLEIDER MACHEN DIENER: KNECHTE IN UNIFORM, GÄRTNER IN FREIHEIT	33
4. VON TRINKGELDERN, NEUJAHRSGESCHENKEN UND HOCHZEITSGABEN.....	36
4.1 HEIRATEN IM GESINDEDIENST: HOCHZEITSGABEN FÜR GÄRTNER, KNECHTE & MÄGDE.....	37
4.2 HOCHZEITEN DER ARBEITGEBERFAMILIE: TRINKGELDSEGEN FÜR DAS PERSONAL?	39
5. TAUFPATENSCHAFTEN ALS KLIENTELISTISCHE NETZWERKE	40
5.1 MONETÄRE TAUFGESCHENKE IN DEN UNKOSTENBÜCHERN	40
5.2 ACHILLES TSCHUDI: EIN VOM TAUFFPATEN GEPRÄGTES LEBEN?.....	42
5.3 FAMILIE HAGIST: TAUFFPATENSCHAFTEN ALS BERUFLICHE VERNETZUNGSSTRATEGIE.....	43
SCHLUSSWORT	48
BIBLIOGRAFIE	50
<i>Quellen</i>	50
<i>Sekundärliteratur</i>	52
ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	55

Einleitung

Wir besichtigten seinen Garten, der sehr hübsch ist, namentlich gibt es an dessen Ende eine Gruppe hoher Bäume, die einen kleinen Wald bilden, was sehr schön aussieht. Nach dem Garten zeigte mir Herr Weiß ein Zimmer, das so prunkvoll eingerichtet ist, daß es für jeden großen Herrn gepaßt hätte. Dieser H. Weiß [Markus Weiss-Leissler], der mit Seidenband handelt, soll steinreich sein, und er ist ein Verwandter der Frau des H. Joh. Bernoulli.¹

Die kurze Bemerkung aus dem Tagebuch des ungarischen Grafen Joseph Teleki enthält im Grunde bereits die zentralsten Eckpunkte zur Person Weiss-Leisslers: Er war Seidenfabrikant, reich und familiär wie geschäftlich eng mit anderen führenden Basler Familien vernetzt. Die folgende Arbeit wird sich nicht primär mit dem Hausherrn beschäftigen, sondern mit den Arbeitern, die dazu beitrugen, dass sich seine Anwesen – allen voran seine Gärten – in dem Glanz zeigten, die sie auf seine Zeitgenossen ausstrahlten. Die Spuren dieser Arbeiter finden sich in den Weiss-Leisslerischen Ausgabenbüchern der Jahre 1745 bis 1763. Mit der von Haushaltsrechnungen ausgehenden Untersuchung der Lebenssituation «unterer sozialen Schichten» reiht sich die Arbeit als eine Fallstudie in die im deutschsprachigen Raum bereits seit dem 19. Jahrhundert praktizierte und etablierte Forschungstradition ein.² Auf Basis aller verzeichneten Ausgaben für Gärtner und Knechte soll untersucht werden, welchen Jahresverdienst die jeweiligen Angestellten erhielten und aus welchen Lohnbestandteilen (Geldlohn, Verpflegung, Kleidung, Unterhalt, Trinkgeld) sich dieser zusammensetzte. Sofern möglich soll untersucht werden, inwiefern sich die Angestellten hinsichtlich Arbeitsfunktion, Ausbildung, Dienstdauer, Alter, Zivilstand sowie sozialen und wirtschaftlichen Aufstiegschancen unterschieden.

Als zusätzliche Quellen zur Kontextualisierung dienen Stelleninserate aus dem seit 1729 wöchentlich publizierten lokalen Intelligenzblatt, dem Basler *Avisblatt*.³ Für die Gärtner werden die Briefe eines Gärtners von Marx Weiss hinzugezogen sowie das in Johann Jakob Burckhardt-Kellers Briefkopierbuch festgehaltene und in mehreren Briefen verhandelte Jobangebot an einen Karlsruher Gärtner. Um eine Vergleichsbasis zu haben, werden im Einführungskapitel charakteristische Merkmale von Dienstpersonen (z.B. Alter, Anstellungsdauer, Zivilstand) und Berufsanforderungen an Gärtner und Knechte im Allgemeinen dargelegt. Das zweite Kapitel widmet sich den in den Weiss-Leisslerischen Unkostenbüchern erwähnten Angestellten und ihren Geldlöhnen. Im darauffolgenden Kapitel werden die weiteren, weniger gut dokumentierten

¹ Spiess: Tagebücher der ungarischen Grafen Teleki, S. 86.

² Vgl. Pichler-Baumgartner: Haushaltsbücher als Quelle der Sozial-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte, S. 66.

³ Vgl. Avisblatt; Engel: Patterns of Everyday Exchange, S. 146f.

Lohnbestandteile (Haftgeld, Verpflegung, Kleider) der Gärtner und Knechte behandelt. Zusätzlich soll mithilfe von Vergleichsdaten zu Basler Löhnen und Lebenshaltungskosten versucht werden, die Höhe der Sachlohnanteile und Gesamtlöhne von Marx Weiss-Leisslers Personal einzuschätzen. Das vierte Kapitel behandelt die Zusatzgelder, die das Dienstpersonal bei besonderen Anlässen im eigenen oder im Leben ihrer Arbeitgeber (z.B. Geburt, Hochzeit) empfing. Es beschäftigt sich auch mit den Beiträgen an die – in den Unkostenbüchern sonst sehr unsichtbaren – Mägde und geschlechtsspezifischen Unterschieden. Ausgehend von den Taufgeschenken der Arbeitgeberfamilie Weiss an die Kinder der Angestellten soll im letzten Kapitel untersucht werden, inwiefern es sich bei Taufpatenschaften um eine Form von sozialer Honorierung oder ein klientelistisches Netzwerk handelte.

1. Lebenswelten frühneuzeitlicher Gärtner und Knechte

1.1 Gesindedienst als Jugendphase? Zum Alter und Zivilstand des Gesindes

Knechte, Mägde, Gärtner und weitere Dienstleute wurden sowohl von Zeitgenossen als auch in der Forschungsliteratur unter dem Gesindebegriff zusammengefasst. Im weitesten Sinne wurden all jene Lohnarbeiter zum Gesinde gezählt, die im Haushalt, Betrieb oder auf dem Anwesen ihres Arbeitgebers für eine befristete Zeit “niedere Dienste” verrichteten.⁴ Der Alltag des Gesindes war bestimmt durch ihre wirtschaftliche und (haus)rechtliche Abhängigkeit, da sie während ihrer Dienstzeit der Rechtsgewalt des Arbeitgebers unterstanden, in dessen Haushalt sie in der Regel wohnten und speisten.⁵ Trotz der Heterogenität des Gesindes gab es bestimmte Merkmale in Bezug auf Altersklasse, Zivilstand und Anstellungsdauer, die für die Mehrheit der Angestellten charakteristisch waren.

Der “Dienst im fremden Haus” wurde überwiegend von Personen im Alter von 15 bis 29 Jahren ausgeübt: In städtischen Gebieten des 17. bis 19. Jahrhunderts gehörten 60 bis 75% des Gesindes dieser Altersgruppe an, wobei ihr Anteil im 17. Jahrhundert am höchsten war und sich danach stetig verringerte.⁶ Der Gesindedienst fällt in eine Jugendphase, eine Art Übergangsphase zwischen Kindheit und Heirat, Familien- und Haushaltsgründung.⁷ Insbesondere bei der Beschäftigung als Knecht oder Magd handelte es sich in der Regel um temporäre Berufe, die nicht bis zum Lebensende ausgeführt wurden. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts änderte sich dies zunehmend; vor allem Frauen aus ärmeren Verhältnissen waren lebenslang als Mägde tätig.⁸ Das Einstiegsalter in den Gesindedienst war ebenfalls stark von der wirtschaftlichen Situation abhängig. Der Anteil der 10 bis 14-Jährigen am Gesinde in städtischen Gebieten Westeuropas bewegte sich zwischen 1 und 15% und verringerte sich gegen Ende der Frühen Neuzeit.⁹ Zu einem Arbeitsbeginn vor dem 10. Lebensjahr waren meist nur Waisen und Kinder aus der (bäuerlichen) Unterschicht (z. B. Tauner) gezwungen. Für einkommensschwache Haushalte war es insbesondere in Krisenjahren eine Möglichkeit, auf die lebensbedrohliche Lebensmitteleuerung zu reagieren, die dazu führte, dass Unterschichtsfamilien nicht mehr über ausreichend Mittel für die notwendigsten Versorgungsausgaben verfügten.¹⁰ Indem Kinder so früh

⁴ Vgl. Rippmann: Gesinde; Gesinde, Sp. 736.

⁵ Vgl. Engelsing: Der Arbeitsmarkt der Dienstboten, S. 159.

⁶ Im 17. Jahrhundert lag der Anteil der 15-29 Jährigen im Gesindedienst zwischen 70 - 75 %, vgl. Mitterauer: Gesindedienst und Jugendphase, S. 182f.

⁷ Vgl. ebd., S. 200.

⁸ Vgl. Adam: Arbeitskonflikte, S. 8.

⁹ In Zürich sank der Prozentsatz der 10 bis 14 Jährigen im Gesindedienst beispielsweise von 9.1% (1697), auf 4% (1836) und schliesslich auf 2.6% (1870), vgl. Mitterauer: Gesindedienst und Jugendphase, S. 186.

¹⁰ Vgl. Engel: Patterns of Everyday Exchange, S. 164.

wie möglich in fremden Haushalten arbeiteten, konnte deren hungerbedingte Auszehrung verhindert werden sowie die restliche Familie ausreichend versorgt werden. Lehrlinge erhielten zwar ebenfalls Kost und Logis, für ihre drei- bis fünfjährige Ausbildung mussten sie jedoch ein Lehrgeld bezahlen. Dabei galt: Je renommierter der Lehrmeister, desto höher das geforderte Lehrgeld.¹¹ Das Erlernen von spezifischen Kenntnissen im Rahmen einer Lehre blieb ärmeren Kindern dadurch verwehrt. Die meisten Lehrlinge traten ihre Lehre im Alter von 14 bis 15 Jahren an. In protestantischen Regionen schien das durchschnittliche Mindestalter beim Eintritt in den Gesindedienst mit der Konfirmation zusammenzuhängen.¹²

Die Heirat läutete meist das Ende des Gesindedienstes ein und umgekehrt wurde die Hochzeit durch den Gesindedienst aufgeschoben, was zu einem höheren Heiratsalter führte.¹³ Mittellose Mägde sparten sich mit ihrer Dienstätigkeit eine Mitgift an, um überhaupt heiraten zu können, aufgrund des geringen Geldlohnes konnte dies aber Jahre dauern.¹⁴ Arbeitgeber vermachten ihren Mägden die Mitgift auch testamentarisch, oft in Form von Kleidung, Tisch- und Bettwäsche.¹⁵ Ein weiterer Grund für den Aufschub der Hochzeit durch den Gesindedienst war die Unterkunft im Arbeitgeberhaushalt, die als Lohnbestandteil auf die Dienstleute beschränkt war, wodurch Ehen und Familiengründung nicht begünstigt wurden.

Dennoch gab es einen konstanten Anteil von über 30-jährigem Dienstpersonal, je nach Region machten sie einen Fünftel bis einen Drittel des Gesindes aus.¹⁶ Ältere Dienstboten arbeiteten meist in besonders wohlhabenden Haushalten: Mitte des 19. Jahrhunderts waren in einem beim Adel beliebten Wiener Stadtteil 43,1 Prozent der Dienstleute über 30 Jahre alt.¹⁷ Die soziale Stellung und Entlohnung des älteren und verheirateten Gesindes war selten so niedrig wie bei jüngeren, unverheirateten Personen. Das Gesinde wurde aufgrund seiner Heterogenität entlang verschiedener Kriterien wie Qualifikation, Alter, Geschlecht und Tätigkeitsbereich (Landwirtschaft, Haus, Privathaushalt und öffentlichem Betrieb) hierarchisch gruppiert.¹⁸ Diese Gesindehierarchie entsprach keiner starr definierten Ordnung, sondern änderte sich je nach Anzahl

¹¹ Vgl. Hess; Loescher: Möbel in Basel, S. 24.

¹² Vgl. Mitterauer: Gesindedienst und Jugendphase, S. 189.

¹³ Für John Hajnal und Peter Laslett gilt der Gesindedienst als eine mit der Heirat endende Jugendphase ebenso wie das späte Heiratsalter ("European Marriage Pattern") als West-/Mitteleuropäisches Spezifikum, vgl. Ebd., S. 183, 193f.

¹⁴ Vgl. Klapisch-Zuber: Women Servants, S. 68f.

¹⁵ Vgl. Ehmer; Reith: Märkte im vorindustriellen Europa, S. 21; Rippmann: Gesinde.

¹⁶ Vgl. Mitterauer: Gesindedienst und Jugendphase, S. 182f.

¹⁷ Vgl. ebd., S. 183.

¹⁸ Vgl. Engelsing: Der Arbeitsmarkt der Dienstboten, S. 163–165.

und Zusammensetzung der Angestellten eines Haushalts. Zuoberst in Gesindehierarchie befanden sich die älteren, verheirateten und gut ausgebildeten männlichen Angestellten. Zu diesen Angestellten gehörten nebst Hausoffizianten (Beamte, Sekretäre, Verwalter und Buchhalter) auch hochqualifizierte Gärtner. Das nächste Kapitel beschäftigt sich mit dem Aufgabenbereich dieser Gärtner und den Anlagen, die sie bewirtschafteten.

1.2 Der Park des Württembergerhofs: Erhöhte Anforderungen an Gärtner

Gemäss der ältesten erhaltenen Berufsordnung der Basler Zunft zu Gartnern von 1527 entsprach der Gärtnerberuf im damals noch eher ländlichen Basel in erster Linie demjenigen eines Gemüsegärtners.¹⁹ Im Verlauf der Frühen Neuzeit, spätestens im 18. Jahrhundert, diversifizierte sich der Gärtnerberuf in Basel zunehmend, sodass sich Gärtner nicht mehr 'nur' mit Gemüsebau beschäftigen, sondern auch grosse, zum Vergnügen angelegte 'Lustgärten' von wohlhabenden Bürgern bewirtschafteten. Der Gemüsebau war auch in diesen Vorzeigegärten präsent, die oft landwirtschaftliche Betriebe enthielten.²⁰ Dies traf auch auf die Gartenanlage von Marx Weiss-Leisslers Anwesen, dem Württembergerhof, zu.

Abb. 1: Grundstück des Württembergerhofs, eigene Markierung im Situationsplan (Ludwig Heinrich Löffel). Digitalisat: [Geodaten Kanton Basel-Stadt](#)

Das Grundstück befand sich am St. Alban-Graben 14 bzw. 12-16 und erstreckte sich bis zum Brunngässlein und zur Malzgasse.²¹ Es umfasste «Die Behausung, Hooffstatt, Garthen, Reben, Matten²², samt Stallung, Zweyen Scheüren, einem lauffenden Brunnen von gutem Waszer, auch

¹⁹ Vgl. Wanner: Zunftkraft und Zunftstolz, S. 134.

²⁰ Vgl. Müller: Samuel Werenfels, S. 38.

²¹ Vgl. Inventar Markus Weiss-Leissler, S. 3.

²² Vgl. Matte(n), Sp. 548: «ebene Grasfläche, Wiese, bes. im Talgrunde, die das Heu für den Winter liefert daher dem Viehtrieb nicht geöffnet wird.»

übrigen darzu gehörigen Gebäuden und Gerechtigkeiten».²³ Gärten galten als “Gradmesser des Reichtums”²⁴: Marx Weiss-Leisslers Garten- bzw. Parkanlage demonstrierte nur schon aufgrund der Grösse den enormen Reichtum des Besitzers.

Den Hauptbau liess Markus Weiss zu einem “Hotel entre cour et jardin” umbauen, indem er ihn beidseitig um Flügelbauten ergänzte, die auf Strassen- und Gartenseite jeweils einen Hof bildeten.²⁵ Auf der Gartenseite handelte es sich um einen auf der Südseite offenen Hof, der direkt in die prächtige Gartenanlage überging. Der vordere Teil des Gartens bestand aus einem französischen Barockgarten mit einem Parterre an symmetrisch angeordneten Teppichbeeten.²⁶

Abb. 2: *Würtembergerhof von der Gartenseite* (A. Zuberbühler 1913). HMB 1986.347. Foto: Natascha Jansen.

Der hintere Teil enthielt ein kleines Wäldchen, Nutzland sowie Gebäude. Zu den im Garten befindlichen Gebäuden gehörten nebst Ökonomiegebäuden mehrere Vogelhäuser für exotische Vögel, ein tropisches Gewächshaus und eine Orangerie mit Pomeranzen- und Zitronenbäumen, Ananas- und Kaffeepflanzen und weiteren exotischen Pflanzen.²⁷ Die Gärten und die dazugehörigen Bauten waren als Teil der standesgemässen Repräsentation für die Basler Eliten nicht nur sozial, sondern auch geschäftlich und politisch bedeutend.²⁸ Dies lässt sich nicht zuletzt an den in Reiseberichten und Briefen gemachten Bemerkungen zu den Gärten des obersten Prozents festmachen.²⁹

²³ Inventar Markus Weiss-Leissler, S. 3.

²⁴ Burghartz; Herren: Seide, Sand, Papier, S. 172.

²⁵ Vgl. Peter-Müller; Bastian: Der Strassburger Blumenofen, S. 8f.

²⁶ Vgl. ebd.

²⁷ Vgl. Weiss-Leissler: Unkostenbuch 2 (1752-1763), S. 100, 120 Bei der Bauausgabe für das «glashauß im hinteren garten» (S.120) war mit ziemlicher Sicherheit eines der Gewächshäuser gemeint, die auch in dem späteren Gartenplan von 1840 (STABS Planarchiv K1,60) eingezeichnet sind. Inventar Markus Weiss-Leissler, S. 87.

²⁸ Vgl. Burghartz; Herren: Seide, Sand, Papier, S. 83.

²⁹ Vgl. u.a. Spiess: Tagebücher der ungarischen Grafen Teleki, S. 86:«26. April. Nachmittags ging ich in Begleitung des H. Joh. Bernoulli zu dem hiesigen Großkaufmann Herrn Weiß. Wir besichtigten seinen Garten, der sehr

Mit den ebenso prächtigen wie grossflächigen Gartenanlagen hatte sich auch das Anforderungsprofil der Gärtner sogenannter «Ehren-Häuser» diversifiziert, sodass man auch proaktiv ausserhalb von Basel nach kundigen Gärtnern suchte, die die gestiegenen Anforderungen erfüllten. Ein konkretes Beispiel hierfür findet sich im Briefkopierbuch von Johann Jakob Burckhardt(-Keller), der sich bei seinem Korrespondenten in Karlsruhe für Frau Leissler³⁰ nach einem Gärtner erkundigte, den ihr ihre Schwägerin empfohlen hatte. Burckhardt übermittelte die folgenden Anstellungsbedingungen:

1° der Gärtner Polerd und seine frau engagiren sich zu Mad. Leisler in Basel als Gärthner um ihre Lust- und Küchen-Gärthen, die Orangerie, Treibhaus, frühe Better, Espaliers und Obstbäume zu besorgen

2° der Gärtner dirigirt die arbeiten und arbeitet zugleich; die frau arbeitet im Garthen, geht zu Marckt, lüfert jedes mal, so bald sie naher hause kommt das erlöste Marckt-Gelt der Herrschaft ein [...]

6° die nöthige Hülfe zur Garthen-Arbeit schafft die Herrschaft in ihren Kosten an³¹

Das «Dirigieren der Arbeiten» legt nahe, dass der Gärtnermeister im Leisslerischen Haushalt die Gartenarbeit nicht alleine bewerkstelligen musste, sondern als Hauptverantwortlicher weitere temporäre Hilfskräfte (Mägde, Tagelöhner) unter sich hatte, die gemäss dem sechsten Vertragspunkt von der Arbeitgeberin bezahlt wurden. Auch bei Markus Weiss-Leissler war jeweils nur ein Gärtnermeister fest angestellt, der bei Bedarf Unterstützung erhielt.³² Besonders für die Reben im hinteren Teil des Württembergerhofs wurden temporäre Hilfskräfte angestellt, die in Abwesenheit von Markus Weiss von seiner Ehefrau bezahlt wurden.³³ Zusätzlich erhielt der Gärtner der Familie Weiss mindestens von einer Gartenmagd Unterstützung, zu welcher sich nur vereinzelte Ausgaben finden lassen.³⁴ Regelmässige Belege für die Bezahlung der Gartenmagd fehlen möglicherweise deshalb, weil die Mägde vom Haushaltsbudget der Hausherrin bezahlt wurden. Aufgrund fehlender Spezialisierung waren Gartenmägde grundsätzlich im Gemüse-/Küchengarten tätig. Da in den obigen Bedingungen an Gärtner Polerd die Mitarbeit seiner Ehefrau vorausgesetzt wurde, könnte auch bei der Familie Weiss nur dann eine Gartenmagd angestellt worden sein, wenn der Gärtner keine Ehefrau hatte, welche die Aufgaben einer Gartenmagd übernehmen könnte. Verheiratete Gärtner hatten bei Arbeitgebern keinen schlechten

hübsch ist, namentlich gibt es an dessen Ende eine Gruppe hoher Bäume, die einen kleinen Wald bilden, was sehr schön aussieht.»

³⁰ Frau Leisslers Ehemann, Achilles Leissler (1723-1784) war der Schwager und Geschäftspartner von Markus Weiss gewesen.

³¹ Burckhardt-Keller: Briefkopierbuch, S. 189 (Brief vom 24.2.1790 an H. Carl Joseph Rippamonti in Karlsruhe). Zu den Vertragspunkten 3-5 siehe weiter unten Kap. 3.2.

³² Vgl. weiter unten Kap 2.2.

³³ Vgl. Weiss-Leissler: Unkostenbuch 2 (1752-1763), S. 98.

³⁴ Ebd., S. 101«*H* eßen dem lisebetli garten magd, brod wein &c 50 [lb] 5 [s]»(Dezember 1762).

Stand, solange sie “keine grosse Familie”³⁵ oder keine kleinen Kinder hatten.³⁶ So wurde in Avisblatt-Stellenangeboten nach einem “paar eheleut ohne oder mit wenigen Kindern”³⁷ gesucht und in den Briefen an Gärtner Polerd wird deutlich, dass die sofortige Mitreise seiner beiden Söhne unerwünscht war.³⁸

In weniger wohlhabenden Haushalten mit wenigen oder keinen anderen Dienstleuten mussten Gärtner zusätzliche Haus- oder Fuhrdienste übernehmen:

*Für eine vornehme Wittfrau von Bern wird ein geschickter Gärtner verlangt, welcher, nebst der Garten-Arbeit, auch allerhand Hauß-Bedienung verrichten könnte, und nebst einem stillen tugendhaften Wandel, auch starck von Leib wäre, damit Er im Fahl der Noth diese Frau könnte helfen in einem Trag-Sessel tragen. [...]*³⁹

Im obigen Fall fungierte der Gärtner zusätzlich als eine Art Betreuungsperson. Aus den Inseraten im Basler Avisblatt wird deutlich, dass es wenige Gärtnerstellen gab, die sich ausschliesslich auf Gartenarbeit beschränkten.⁴⁰ Stattdessen sahen sich auch gelernte Gärtner in der Not dazu gezwungen, sich als Hausknecht oder gar Tagelöhner zu verdingen.⁴¹ Für einige Gärtner war der damit verbundene soziale Abstieg jedoch keine Option. So stellte ein stellensuchender Gärtner klar, dass er “sich auch verstehen [würde] einem herrn aufzuwarten, jedoch niemals die stelle eines hausknechtes”⁴² vertreten würde. Diese Unterscheidung zeugt von der Rangordnung zwischen verschiedenen Arten von Knechten (z.B. Aufwärter/Lakai⁴³, Hausknecht, Pferdeknecht, Gartenknecht), wobei die Bezeichnungen nur Hinweisen zum Hauptaufgabenbereich

³⁵ Anzeige im Basler Avisblatt, 01.12.1808 (48. Ausgabe), S. 328.

³⁶ Dies schien auch für Frau Leissler und ihre Schwägerin ein entscheidendes Kriterium zu sein: «da die fr. obstmstr Leisler in basel auf nachstkünftiges Joh. Bapt. eines gärthners benöthiget ist, und selbige von ihrer schwägerin jgfr M. M. steiger vernommen, daß sich ein solcher namens Poterd dermahlen in CarlsRuhe befinde, welcher zwar verheurathet ist, aber keine kleine Kinder hat», vgl. Burckhardt-Keller: Briefkopierbuch, S. 188 (Brief vom 01.02.1790 an H. Carl Joseph Rippamonti in Karlsruhe).

³⁷ Anzeige im Basler Avisblatt, 05.12.1771 (49. Ausgabe), S. 405.

³⁸ Vgl. Burckhardt-Keller: Briefkopierbuch, S. 193 (Brief vom 22.04.1790 an H. Carl Joseph Rippamonti in Karlsruhe).

³⁹ Anzeige im Basler Avisblatt, 14.01.1745 (2. Ausgabe), S. 14.

⁴⁰ Bzw. diese Stellen nicht im Avisblatt inseriert wurden. Wie Madame Leissler – die den Gärtner Polerd auf Empfehlung ihrer Schwägerin kontaktierte – verliessen sich die wohlhabenden Arbeitgeber bei der Besetzung dieser reinen Gärtnerstellen auf ihr Umfeld.

⁴¹ Vgl. u.a. Anzeige im Basler Avisblatt, 20.07.1809 (29. Ausgabe), S. 204: “ein gärtner welcher schon 10 jahre hier gedient hat, und gute zeugnisse aufweisen kann, wünschte als gärtner, oder in ermanglung dessen als hausknecht unterzukommen, oder im taglohn in gärten zu arbeiten”.

⁴² Anzeige im Basler Avisblatt, 05.03.1767 (10. Ausgabe), S. 59.

⁴³ Aufwärter waren Bediente, die für die Bewirtung ihrer Arbeitgeber bzw. deren Bedienung bei Tisch zuständig waren oder ihre Herren unterwegs begleiteten oder Botendienste erledigten (oft synonym zu Lakai), vgl. u.a. Krünitz: Lackey, S. 519f.; Ufwarter, Sp. 1605.

der Knechte entsprechen. Von Knechten wurde erwartet, auch Aufgaben ausserhalb ihres eigentlichen Tätigkeitsbereichs zu erledigen. So erledigten Hausknechte und -mägde nebst häuslicher Arbeit häufig auch Begleit- und Botendienste oder Feld- und Gartenarbeiten.⁴⁴

1.3 Zwischen Stall, Haus und Fabrik: Knechte im Zwang zur Vielseitigkeit

Die Einordnung der Weiss-Leisslerischen Knechte und ihrer Aufgaben erschwert sich dadurch, dass die Knechte in den Unkostenbüchern stets nur mit diesem Oberbegriff bezeichnet werden. Damit bleibt zunächst offen, ob es sich um Hausknechte, Fuhrknechte, Mattknechte, Pferdeknechte, Gartenknechte oder Knechte mit einem ganz anderen Aufgabenbereich handelte. Aufgrund der thematischen Gliederung im zweiten Unkostenbuch (1752-1763) und der Auflistung der Geldlöhne verschiedener Knechte in der Kategorie «Pferdtausgaben» kann aber davon ausgegangen werden, dass es sich bei Marx Weiss-Leisslers Knechten um Kutscher und Reit- oder Pferdeknechte handelte, die sich um die Wartung und Aufsicht der Pferde kümmerten. Je weniger Knechte angestellt waren, desto fließender waren die Grenzen zwischen den verschiedenen Tätigkeiten. Wenn es nur einen Pferdeknecht gab, musste dieser ohnehin alle Aufgaben übernehmen und war zugleich Kutscher, Fuhrmann oder auch häuslicher Bedienter und Gärtner. Sofern es mehrere Pferde- oder Stallknechten gab, wurde hierarchisch zwischen Kutscher, erstem Reitknecht (der auch Sattelknecht genannt wurde) und tiefergestellten Pferdeknechten und Stallknecht unterschieden. Dabei waren sowohl das Alter als auch die Reitfähigkeiten und der allgemeine Umgang mit Pferden ausschlaggebend. Die niedrigste Position hatte der Stalljunge inne. Dieser war dafür zuständig, das Wasser für die Pferde zu besorgen, sie zu füttern sowie die Ställe und Gerätschaften zu reinigen.⁴⁵ Als Teil der Anstellung wurde den Stalljungen das Reiten oder Wagen- bzw. Kutschenfahren beigebracht.⁴⁶ Mit dem Erlernten konnten sie sich andernorts eine Stelle als bessergestellter Pferdeknecht oder Kutscher suchen. Trotzdem wurde von Reitknechten vielerorts erwartet, auch andere Aufgaben zu übernehmen:

*Man verlangt [...], für jemand, der nicht beständig da ist, einen noch bey guten Jahren ansehnlichen Menschen, protestantischer Religion, und wenns möglich, Reitknecht, der mit guten Attestaten versehen ist, und der auch die innere Bedienung eines Hauses versteht, er muß auch frisiren können, wenn schon nicht äusserst gut, und besonders gutem Willen seyn, um die ihme anvertrauten Geschäfte getreulich zu verrichten; man wünscht sehr, der Mensch hätte in der Cavallerie gedient, damit man sicher wäre, er seye der Ordnung und gut reiten gewohnt. Sollte sich jemand finden, der die obgemeldten Eigenschaften besitzt, wann er auch nicht just protestantisch wäre [...]*⁴⁷

⁴⁴ Vgl. Engelsing: Der Arbeitsmarkt der Dienstboten, S. 160.

⁴⁵ Vgl. Krünitz: Knecht.

⁴⁶ Vgl. u.a. Anzeige im Basler Avisblatt, 21.04.1825 (16. Ausgabe), S. 136.

⁴⁷ Anzeige im Basler Avisblatt, 10.03.1791 (10. Ausgabe), S. 86.

Die Überschneidung zu den Aufgaben der Hausknechte bzw. die Notwendigkeit, auch in der häuslichen Bedienung und im Frisieren bewandert zu sein, muss nicht zwingend bedeuten, dass der inserierende Arbeitgeberhaushalt keine Hausknechte angestellt hatte. Vermutlich sollte der Reitknecht den Arbeitgeber auch als Kutscher und Aufwärter auf Reisen begleiten und während dieser Zeit zusätzliche Aufgaben übernehmen, weshalb die Frisierkünste auch nicht überragend sein mussten. Im obigen Stelleninserat schien der Reitknecht als Fuhrmann für Warentransporte zuständig zu sein, weshalb nebst einwandfreien Reitkünsten auch auf gute Arbeitszeugnisse, Zuverlässigkeit und Loyalität Wert gelegt wurde. Gute Arbeitszeugnisse waren aber unabhängig von der Funktion das wichtigste Einstellungskriterium.⁴⁸

Inserenten, die im Basler Avisblatt eine Stelle als (Haus-)knecht suchten, erwähnten in der Regel, welche Sprachen sie beherrschten (meist Deutsch und Französisch, seltener Italienisch oder Niederländisch) sowie ihre Schreib- und Lesekompetenzen.⁴⁹ Zusätzlich wurden Kenntnisse im Frisieren, Rasieren, Servieren oder im Umgang mit Pferden hervorgehoben.⁵⁰ Generell suchten Inserenten selten nur eine Stelle als Hausknecht oder in einer anderen spezifischen Funktion, sondern zeigten sich notgedrungen offen für mehrere Stellenprofile. Die Verzweiflung von Stellensuchenden, die besonders dringlich auf Arbeit angewiesen waren, ist in ihren Inseraten spürbar:

*Ein bestandener Mann, welcher die Gärtnerey wohl versteht, wünscht in diesem Fach eine Anstellung zu finden oder in Ermanglung dessen, als Hausknecht; er würde sich alle Arbeiten gefallen lassen, kann deutsch und französisch, hält sich schon lange in basel auf, wovon er gute Zeugnisse vorweisen kann, und würder auch am Taglohn arbeiten.*⁵¹

Auf seine favorisierte Stelle im Gartenwesen hatte der Inserent aufgrund der fehlenden Berufsausbildung als Gärtner kaum eine Chance, da selbst ausgebildete Gärtner sich mit anderen Tätigkeiten begnügen mussten oder nur „auf irgend eine Art unterzukommen“ wünschten.⁵² Die Bereitschaft, sich nicht nur „alle Arbeiten gefallen zu lassen“, sondern auch als Tagelöhner zu arbeiten, zeugt von der besonders misslichen Lage des älteren Stellensuchenden. Das Inserieren

⁴⁸ Vgl. Anzeige im Basler Avisblatt, 11.02.1808 (6. Ausgabe), S. 34: „In ein hiesiges Handlungs-Haus sucht man um sogleich einzutreten einen ledigen Hausknecht, welcher auch packen und Pferd zu besorgen willig verstünde, lieb wäre es wenn solcher schon hier gedient hätte, und lesen und schreiben könnte, aber hauptsächlich müßte er mit guten zeugnissen versehen seyn [...]“

⁴⁹ Vgl. Anzeige im Basler Avisblatt, 26.07.1764 (39. Ausgabe), S. 189: „Ein Mensch von 22 Jahren, der deutsch und französisch lesen und schreiben kan, sucht Dienst bey einem Herrn als Hausknecht oder auf Reisen“.

⁵⁰ Vgl. Anzeige im Basler Avisblatt, 02.08.1770 (31. Ausgabe), S. 245: „Ein Mensch von 21. Jahren, der deutsch und französisch versteht, Frisiren und Rasiren auch mit Pferden umgehen kan, sucht allhier in ein E. Haus als Laquai, Hausknecht oder zu Pferden unterzukommen“.

⁵¹ Anzeige im Basler Avisblatt, 13.04.1826 (15. Ausgabe), S. 128.

⁵² Ein ausgebildeter Gärtner hätte sich nicht als „Mann, welcher die Gärtnerey wohl versteht“ beschrieben. Vgl. Anzeige im Basler Avisblatt, 03.12.1795 (49. Ausgabe), S. 594: „Ein gelernter Gärtner, der seine guten Zeugnisse hat, ein guter Jäger und Hausbedienter, und im Zeichnen und andern Sachen geübt ist, der auch frisiren kann, wünscht auf irgend eine Art unterzukommen.“

war nicht kostenlos, weshalb normalerweise in die Suche nach einer längerfristigen Anstellung investiert wurde, ohne anzubieten, auch als Tagelöhner zu arbeiten.⁵³

Die Schwierigkeiten bei der Arbeitsplatzsuche zeigen, wie fließend die Grenzen zwischen verschiedenen Anstellungsverhältnissen und Arbeitsbereichen waren. Dies traf auch auf die vermeintlich starre Grenze zwischen den Aufgabenbereichen von Firmen- und Haushaltsangestellten zu. In einem Stelleninserat wird beispielsweise "ein junger starker Mensch als Hausknecht begehrt, der auch beim Geschäft nachhelfen müsste"⁵⁴. Die durchlässige Grenze von Privat- und Geschäftstätigkeiten spiegelte sich auch räumlich in der Doppelfunktion der Wohngebäude der Basler Wirtschaftselite. Die seit Mitte des 18. Jahrhunderts erweiterten barocken Repräsentationsbauten beherbergten sowohl die Familien- wie Firmensitze der Basler *marchands-fabriquants*.⁵⁵ In den Seitenflügeln der Gebäude befanden sich die Geschäftsverwaltung sowie Färbereien oder Lager- und Packräume.⁵⁶

In letzteren arbeiteten auch die bei den Fabrikanten angestellten Kapetschierer (Kistenmacher), bei denen es sich oft um Schreinergesellen handelte. Ihre eigentliche Aufgabe war die Herstellung der für den Versand von Bändern benötigten Kisten. Häufig erledigten die Firmenangestellten aber auch andere, private Schreinerarbeiten für ihre Arbeitgeber und deren Verwandte.⁵⁷ Dies verärgerte die selbstständigen Schreinermeister und führte in den 1730er Jahren zu einem jahrzehntelangen Konflikt mit der Spinnwetternzunft. Erst 1771 kam es zu einer Einigung: Die Spinnwetternzunft versprach, sich nicht mehr in die Anstellung von Schreinergesellen als Kapetschierer einzumischen, während sich die Fabrikanten verpflichten mussten, nur noch ledige Schreiner anzustellen.⁵⁸ Im folgenden Kapitel wird nach einem kurzen Überblick zu den Ausgabenbücher näher auf die einzelnen bei Marx Weiss angestellten Gärtner und Knechte eingegangen.

⁵³ 1730 wurden die Preise für verschiedene Arten von Inseraten publiziert. Die Gebühr für Stellengesuche und -angebote betrug damals $1\frac{2}{3}$ Schilling und kostete damit gleich viel wie das Inserieren von Verkaufsangeboten von Waren im Wert von 10 bis 100 Gulden. Vgl. Basler Avisblatt, 24.10.1730 (43. Ausgabe), Beilage. Die Gebühren wurden in den folgenden Jahrzehnten mit Sicherheit erhöht, leider sind für spätere Jahrgänge keine Tariflisten vorhanden.

⁵⁴ Anzeige im Basler Avisblatt, 05.01.1841 (1. Ausgabe), S. 8.

⁵⁵ Vgl. Burghartz; Herren: Seide, Sand, Papier, S. 109f.

⁵⁶ Vgl. ebd., S. 110.

⁵⁷ Vgl. Fink: Geschichte der Basler Bandindustrie, S. 69.

⁵⁸ Vgl. ebd., S. 69f.

2. Auf den Spuren der Weiss–Leisslerischen Gärtner und Knechte

2.1 Gestaltung und Aufbau der Unkostenbücher

Von den geschäftlichen und privaten Aufzeichnungen Marx Weiss-Leisslers (und dessen Firma) sind verschiedene Quellen (Memoriale, Journale, Handlungshauptbücher, Ausgabenbücher, Kopierbuch, Inventar) erhalten. Für die Untersuchung der Gärtner- und Knechtelöhne sind besonders die zwei Ausgaben- resp. Unkostenbücher von Interesse, in welchen die Privatausgaben des Haushalts verzeichnet wurden. Sowohl im ersten wie im zweiten Unkostenbuch wurden die Beträge in (Basler) Pfund, Schillingen und Pfennigen angegeben (1 Pfund entsprach 20 Schillingen, 1 Schilling wiederum 12 Pfennigen).⁵⁹ Im Vergleich der beiden Bücher zeigt sich, wie stark Gestaltung und Ausführlichkeit von Ausgabenbüchern variieren können, selbst wenn sie von derselben Hand stammen.⁶⁰ Im ersten Unkostenbuch von 1745-1751 strukturiert Weiss-Leissler seine Ausgaben chronologisch, im zweiten Unkostenbuch (1752-1763/1767) hingegen thematisch.⁶¹ Konkret gliederte er die Ausgaben im zweiten Ausgabenbuch in die Bereiche «Frau in die Haushaltung», Kleider und Stoffe, Möbel und Ziergegenstände, «Victualien, Zucker, Essen» (z.B. Tee, Schokolade, Gewürze oder Speisen in Gast- und Zunfthäusern), Pferdausgaben, «Frucht, Korn, Kernen», Geschenke und Trinkgelder, «Holzkohlen», «Gartenausgaben», «Bauausgaben», «Diverse Sachen», «Armenausgaben» und «Kleider vor die Knecht».⁶² Auf der letzten Seite findet sich eine Auflistung der Jahresausgaben aller Bereiche, wobei er in seiner Kategorienbildung nicht ganz konsistent blieb. So zeigt sich, dass die Ausgaben für die Kleider der Knechte erst ab 1761 separat aufgeführt wurden. Ebenso werden einige Ausgaben auf der finalen Übersichtsseite als eigene Kategorien gelistet, obwohl sie zuvor anderen Bereichen untergeordnet wurden. Dazu gehören die Ausgaben für Wein, «Fremder Wein» (ab 1760), «Bücher» (ab 1765), «St. Margreten Bauen» (1757) und «Achilles Tschudi»

⁵⁹ Weiss-Leissler: Unkostenbuch 1 (1745-1751), S. 1–2, 7–8, 22–25 Einzige Ausnahmen bilden diese Seiten, auf welchen die Ausgaben für die Brautwerbung der jüngsten Kinder von Marx Weiss-Leissler in Gulden, Kreuzern und Hellern notiert wurden (1 Gulden à 60 Kreuzer, 1 Kreuzer à 8 Heller). ; zu den Währungen vgl. u.a. Nelkenbrecher: Münz-, Maass- und Gewichtskunde, S. 34.

⁶⁰ Vgl. Pichler-Baumgartner: Haushaltsbücher als Quelle der Sozial-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte, S. 63.

⁶¹ Im ersten, chronologisch geordneten Unkostenbuch wurden die Ausgaben folgendermassen notiert: Mit dem (meist) exakten Datum der Ausgabe in der ersten Spalte der tabellarischen Auflistung, einer kurzen Angabe zur Art der Ausgabe in der Mitte sowie dem konkreten Betrag der Ausgabe in den Währungsspalten (Pfund, Schilling, Pfennig) auf der rechten Seite. Als Übertitel der Seiten wurden die Monate eingesetzt, in welchen die Ausgaben getätigt wurden und am Ende jedes Jahres wurden alle Monatsausgaben in einer kurzen Übersicht addiert.

⁶² Weiss-Leissler: Unkostenbuch 2 (1752-1763) Seitenangaben der verschiedenen Ausgabenbereiche: «Frau in die Haushaltung» S. 1-4 (1752-1761), 46-47 (1761-1763), «Kleider Linge &c» S. 5-15, «Meubles Nippes» S. 19-32, «Victualien, Zucker, Essen» S. 33-40, «Pferdausgaben» S. 59-70 (1752-1761) und S. 42-44 (1762-1763), «Frucht, Korn, Kernen» S. 53–55, «Praesenten trgelter» S. 71-78 (1752-1759) und S. 86-87 (1760-1763), «Holzkohlen» S. 79–82 , «Gartenausgaben» S. 91–102, Bauausgaben» S. 111-122 (1752-1762) sowie S. 106 (1762-1763), «Diverse Sachen» S. 123–132 und S. 136–149, «Armenausgaben» S. 133–135 und «Kleider vor die Knecht» S. 48-49 (1761-1763).

(1757).⁶³ Im Vergleich dieser letzten Übersichtsseite mit den Seiten der aufgelisteten Einzelausgaben zeigt sich deutlich, dass die Einzelausgaben nicht direkt ins Unkostenbuch übertragen wurden. Die Übersichtsseite ist vollständig bis ins Jahr 1767, die Seiten mit den Einzelausgaben hingegen nur bis 1763, zudem wurden bereits paginierte Seiten zwischen einzelnen Bereichen leer gelassen. Alles deutet darauf hin, dass Markus Weiss einzelne Ausgaben erst auf Zetteln notierte, diese sammelte und die Ausgaben später in seine Bücher übertrug.⁶⁴

2.2 Gärtner und deren jährlichen Geldlöhne

Für die Gärtnerlöhne finden sich in den Unkostenbüchern Einträge von den Jahren 1746 bis 1763. Über den untersuchten Zeitraum (1746-1763) waren mindestens drei verschiedene Gärtner mindestens ein Jahr bei Markus Weiss-Leissler angestellt: Ein bisher unbekannter Gärtner im Jahre 1746, Johannes Matzinger (1748) sowie ab 1749 Niklaus Hagist. Dem bisher namenlosen Gärtner wurde während des Jahres 1746 ein Wochenlohn von 3.5 Basler Pfund (3 Pfund, 10 Schilling) gezahlt, womit er einen monetären Jahresverdienst von 182 Basler Pfund verzeichnete.⁶⁵ Der nur als «meinem Gärtner» aufgeführte Angestellte erhielt seinen letzten Lohn am 31.12.1746, die nächste Zahlung an einen anderen, namentlich erwähnten Gärtner erfolgte erst am 31.12.1747, weshalb davon ausgegangen wird, dass das Anstellungsverhältnis des namenlosen Gärtners Ende des Jahres 1746 ausgelaufen war.⁶⁶

2.2.1 Der Geringverdiener: Johannes Matzinger aus Basel (1722-1788)

Für den 15.02.1748 notierte sich Marx Weiss drei Basler Pfund als Haftgeld «℥ meinem neuen Gärtner Joh. Mazinger»⁶⁷, zweieinhalb Wochen später dann die erste 'reguläre' Geldlohnzahlung «℥ meinem Gärtner lohn bis dato 2½ Wochen»⁶⁸ à 6 Basler Pfund und 5 Schilling. Bis Ende Juli erhielt der neue Gärtner in mehr oder weniger regelmässigen Abständen von einer bis vier Wochen seinen Lohn, der mit zwei Pfund und zehn Schilling ein ganzes Pfund tiefer war als der Wochenlohn des bisher unidentifizierten Gärtners im Jahre 1746.⁶⁹ Spätestens im Frühjahr 1749 befand sich der 26-jährige Gärtner wieder auf Arbeitssuche, wie zwei gleichlautende Inserate im *Avisblatt* vom 27. Februar und 6. März belegen:

⁶³ Ebd., S. 150.

⁶⁴ Zur «Aufschreibep Praxis» vgl. Pichler-Baumgartner: Haushaltsbücher als Quelle der Sozial-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte, S. 72.

⁶⁵ Vgl. Weiss-Leissler: Unkostenbuch 1 (1745-1751), S. 5–26.

⁶⁶ Vgl. ebd., S. 26.

⁶⁷ Ebd., S. 47.

⁶⁸ Ebd., S. 48.

⁶⁹ Vgl. die letzte Zahlung im Juli 1748 ebd., S. 52.

Wurde jemand einen vertrauten Gärtner verlangen, welcher zugleich tüchtig wäre in einer Fabrique zu arbeiten, zu solcher Bedienung wurde man Mstr. Johannes Matzinger an dem Todengäßlein antreffen; dessen Ehefrau [Salome Weitnauer⁷⁰] ihre Dienste in Ausbesserung schadhafter seidener Strümpfen, solche auch, wo es nöthig, sonderlich Perlfarb- und weisse, zu waschen, offeriert.⁷¹

Beim zweiten, gleichlautenden Inserat vom 6. März handelt es sich um den Nachdruck, da ein Inserat üblicherweise in der nächsten Ausgabe nochmals gedruckt wurde, sofern der Inserent sich nicht beim Verlag gemeldet hatte, dass das Inserat bereits seinen Zweck erfüllt hatte.⁷² Ob der Basler Gärtnermeister mit seinem Inserat schlussendlich Erfolg hatte, ist leider nicht bekannt. Erneut zeigt sich, dass ausgebildete Gärtnermeister ihre Dienste in anderen Bereichen wie der Fabrikarbeit anbieten mussten, da der Arbeitsmarkt für Gärtner Mitte des 18. Jahrhunderts übersättigt war. Dies galt besonders für Gärtner, die über keine oder nur begrenzte Kenntnisse im Pflegen von exotischen Pflanzen verfügten. Die kurze Anstellungsdauer und der geringe Geldlohn des Basler Gärtners deuten darauf hin, dass Matzinger das Fachwissen fehlte und er den Ansprüchen Marx Weiss-Leisslers nicht gerecht werden konnte. Ein Gärtner, der mit Sicherheit darin bewandert war, war der Nachfolger von Johannes Matzinger, der mehr als zehn Jahre lang bei Markus Weiss-Leissler arbeitete.

2.2.2 Der qualifizierte Kunstgärtner: Niklaus Hagist aus Fischingen (1720 - 1795)

Niklaus Hagist⁷³ war der mit Abstand bestbezahlte Gärtner im Dienst von Markus Weiss-Leissler: Er erhielt bereits in seinem ersten Anstellungsjahr (1749) einen Wochenlohn von vier Basler Pfund, der dann im Jahr 1755 um 10 Schilling erhöht wurde, Mitte des Jahres 1758 dann auf 5 Pfund pro Woche.⁷⁴ Damit bewegte sich der reine Geldlohn zwischen 208 und 260 Pfund pro Jahr. Ausschlaggebend für die Höhe seines Lohnes war seine Ausbildung beim renommierten «Baden-Durchlachischen Hofgärtner Georg Michael Kobolt⁷⁵ im fürstlichen Hof zu Basel»⁷⁶. Dies belegt(e) zumindest ein in den Mitteilungen der Badischen Historischen Kommission erwähnter Lehrbrief von 1739, der gemäss einer Bestandsaufnahme der Archivalien aus Orten des Amtsbezirks St. Blasien im Jahre 1898 «in der Antiquitätensammlung in einem Seitenraum der Kirche»⁷⁷ der katholischen Pfarrei von St. Blasien aufbewahrt wurde.⁷⁸ Mit dem fürstlichen

⁷⁰ Vgl. HFLS: Matzinger, Johannes (1722-1788).

⁷¹ Anzeige im Basler Avisblatt, 27.02.1749, S. 48 sowie ebd., 06.03.1749, S. 54.

⁷² Vgl. Engel: Patterns of Everyday Exchange, S. 148.

⁷³ Im Unkostenbuch 1 Hagisch geschrieben.

⁷⁴ Vgl. Weiss-Leissler: Unkostenbuch 1 (1745-1751), S. 68; vgl. Weiss-Leissler: Unkostenbuch 2 (1752-1763), S. 95, S. 98.

⁷⁵ Andernorts auch Koboldt oder Kobold.

⁷⁶ Birkenmayer: Archivalien Amtsbezirk St. Blasien, S. 96.

⁷⁷ Ebd.

⁷⁸ Leider konnte der heutige Standort dieses Lehrbriefs bisher noch nicht ausfindig gemacht werden bzw. es ist

Hof zu Basel war der (neue) «Markgräflerhof» in der Neuen Vorstadt (Hebelstrasse) gemeint. Das Anwesen wurde von Markgraf Karl III. Wilhelm von Baden-Durlach (1679 – 1738) durch den im Jahr 1735 getätigten Zukauf des der Familie Thellusson gehörenden Garten und Hauses an der Lottergasse sowie der im Folgejahr erworbenen – von der Lottergasse bis zur Neuen Vorstadt reichenden – Liegenschaft der Familie Melker nochmals bedeutend vergrössert.⁷⁹ Als grosser Garten- und Blumenfreund strebte der Markgraf die Grundstückerweiterungen an, um einen prächtigen Garten anlegen zu können.⁸⁰ Dafür bot sich das Gebiet zwischen der damaligen Neuen Vorstadt und der Lottergasse – der heutigen Hebel- und Spitalstrasse – nicht nur aufgrund seiner bisherigen, benachbarten Besitzungen an, sondern auch weil der dortige, begehrte Boden anscheinend der Ort mit den am besten gedeihenden Stadtreben war.⁸¹ Niklaus Hagists Ausbildung zum Gärtner dauerte drei bis fünf Jahre; üblich war eine dreijährige Lehrzeit, welche jedoch auf fünf Jahre verlängert wurde, falls ein Lernender resp. dessen Familie das für die Lehre anfallende Lehrgeld nicht entrichten konnte.⁸² Dementsprechend begann er seine Ausbildung mit 14 oder 16 Jahren und absolvierte seine Ausbildungszeit (ca. 1734/1736 bis 1739) während der intensiven Planungs- und Gestaltungsphase der fürstlichen Gartenanlage. Die während der dortigen Ausbildung gesammelten Kenntnisse waren es Markus Weiss offensichtlich wert, Hagist besser als seine bisherigen Gärtner zu bezahlen. Seine Qualifikation und Spezialkenntnisse hoben ihn nicht nur von anderen Gärtnern ab, sondern auch vom tendenziell eher ungebildeten, nicht spezialisierten Gesinde. Auch mit seiner Dienstdauer von über 15 Jahren beim gleichen Arbeitgeber und als zweimal verheirateter Familienvater fällt er aus dem Raster der ‘typischen’, unverheirateten Mehrheit des Gesindes, das seine Arbeitgeber häufig wechselte. Seine Herkunft war hingegen typisch für die in Basler ‘Ehrenhäusern’ beschäftigten Gärtner, bei denen es sich überwiegend um Nicht-Basler handelte.⁸³ Nach dem Ableben von Marx Weiss-Leissler anno 1768 wohnte und wirkte Hagist spätestens in den 1770-er Jahren als selbständiger Gärtner in der Aeschenvorstadt und verkaufte seine Pflanzen an Gartenliebhaber in und ausserhalb von Basel.⁸⁴ Abgesehen vom Krisenjahr 1782 schien er damit lange Zeit erfolgreich zu sein, gegen Ende seines Lebens deuten mehrere Avisblatt-Inserate in den Jahren

nicht bekannt, ob die Quelle durch Brände, Kriege oder anderweitige Gefahren zerstört wurde.

⁷⁹ Vgl. Keller: Markgräfliche Sitze in Basel, S. 46.

⁸⁰ Vgl. ebd., S. 50.

⁸¹ Vgl. ebd.

⁸² Vgl. Hersberger-Girardin; Hersberger-Lienhard: Zunft zu Gartnern (Festschrift zum 700-jährigen), S. 46f.

⁸³ Vgl. Historische Personendatenbank Basel z.B. Peter Chevallier aus Münster (Gärtner bei Christ. Ehinger), Josef Anton Schorr aus Augsburg (Schlossgärtner in Bottmingen), Alois Weiss aus Württemberg (Gärtner bei H. Vischer), Joh. Jakob Ruf aus Durlach (Gärtner bei H. Weiss 1789), Karl Rübenstahl aus Sachsen (Gärtner bei H. Weiss 1780), Heinrich Maurer aus Hanau (Gärtner bei Felix Battier). .

⁸⁴ Vgl. Hagist: Brief vom 13.02.1771 an Marc Solier, S. 1.

1792-1794 darauf hin, dass seine Geschäfte während der Hunger- und Krisenjahre gelitten haben, bevor er an Silvester 1795 im Alter von 75 Jahren verstarb.⁸⁵ Weit weniger alt wurde der ebenfalls selbständige Gärtner Daniel Kraye, den Marx Weiss temporär für Gartenarbeiten beschäftigte.

2.2.3 Die Aushilfsgärtner: Daniel Kraye (1706 – 1752) und Tagelöhner

Neben seinen festangestellten Gärtnern beauftragte Marx Weiss zwischendurch auch Auftragsgärtner. Als solcher Störgärtner kann auch Daniel Kraye⁸⁶ eingeordnet werden, der im Unkostenbuch erstmals Ende des Jahres 1747 verzeichnet ist, als er 50 Basler Pfund erhielt: «*¶ dem Daniel Kreyer Gärtner vor accordirt. Jährl. Lohn den garten zu besorgen st.[sampt] 6 m.[maas] wein*»⁸⁷. Mit 50 Basler Pfund pro Jahr verzeichnete der 41-jährige Basler Bürger den weitaus tiefsten Geldlohn unter den Gärtnern: Aus dem enormen Lohnunterschied zum Jahresverdienst der anderen Gärtner sowie der Tatsache, dass Kraye nie als ‘mein Gärtner’ bezeichnet wurde – wie Marx Weiss dies bei seinen Festangestellten sonst tat –, lässt sich schliessen, dass Daniel Kraye eher als Störgärtner angestellt wurde, wenn Markus Weiss-Leissler aufgrund einer Vakanz keinen festangestellten Gärtner hatte. So fallen alle der fünf an Daniel Kraye gezahlten Ausgaben in Zeiträumen an, in welchen Marx Weiss keine ‘regulären’ Gärtner angestellt hatte: Während des gesamten Jahres 1747, Ende des Jahres 1748 sowie in den ersten zwei Monaten des darauffolgenden Jahres.⁸⁸ Die Zahlungen an Daniel Kraye Ende des Jahres 1748 (30 Pfund) und Anfang 1749 (6 Pfund) enthalten keine weiteren Spezifizierungen.⁸⁹ Da Marx Weiss während dieser Zeit keine festangestellten Gärtner hatte, entsprachen die Ausgaben wahrscheinlich Krayes Lohn für verschiedene Gartenarbeiten.

Als Störgärtner hatte Kraye nicht dasselbe Pensum, sondern kam nur sporadisch vorbei, um die Gartenanlage fachmännisch zu pflegen, zu bewässern oder den “Blumenschmuck zu besorgen”⁹⁰. In diesem Sinne könnte auch das «*trglit wegen sprizen &c*»⁹¹ à 3 Basler Pfund als Trinkgeld für die Bewässerung des Gartens während der zweiten Hälfte des Jahres 1748 verstanden

⁸⁵ Vgl. unten Kap. 5.3

⁸⁶ Auch Kräyer oder Kreyer geschrieben, vgl. HFLS: Kräyer, Daniel

⁸⁷ Weiss-Leissler: Unkostenbuch 1 (1745-1751), S. 46.

⁸⁸ Ebd., S. 46, 64.

⁸⁹ Vgl. ebd., S. 64: «*¶ dem daniel kraye gärtner lt cto. lb 30*», S. 72: «*¶ dem gärtner daniel kraye lt conto lb 6*».

⁹⁰ Kaspar: Ein Basler Bürger wird Bauer.

⁹¹ Weiss-Leissler: Unkostenbuch 1 (1745-1751), S. 64.

werden. Es könnte sich aber auch um den Verkauf einer Feuerlöschspritze oder einer Spritzvorrichtung handeln, die möglicherweise im Rebbau verwendet wurde.⁹² Selbständige (Auftrag-)Gärtner belieferten die Haushalte zugleich mit den gewünschten Pflanzensamen und -setzlinge und sorgten für deren korrekte Auspflanzung.⁹³ Pflanzeneinkäufe wurden separat aufgelistet, weshalb diese Einnahmen nicht Teil des Jahreslohns für ‘Gartenbesorgungen’ waren. So notierte sich Weiss-Leissler im Jahr 1747 eine weitere Zahlung an Kraye «vor Bäum, Zweigen &c [à] lb 4.05.06»⁹⁴, die vermutlich einem Kaufgeschäft entsprach. Dies deckt sich auch mit Verkaufsinseraten im *Avisblatt*, in welchen nebst verschiedensten Bäumen auch holländische Narzissen- und Tulpenzwiebeln angepriesen wurden, die “bey Mstr. Daniel Kraye dem Gärtner bey St. Elßbethen” um “billichen Preis zu verkauffen” seien.⁹⁵ Tulpen, Narzissen, Ranunkeln und andere Blumen schien Marx Weiss aber lieber von anderen Gärtnern als Daniel Kraye zu kaufen. Einige von ihnen werden namentlich erwähnt, darunter der ehemalige Lehrmeister von Niklaus Hagist, Georg Michael Kobolt oder ein Gärtner aus Nîmes namens Jacques Bernstein.⁹⁶ Von denjenigen, die namentlich erwähnt wurden, stammten die meisten nicht aus Basel.

Kaum namentlich erwähnt werden die weiteren, als Tagelöhner angestellten Gärtner. Ihre Löhne bewegten sich tendenziell zwischen vier und 15 Schilling pro Tag. Ein anderer Gärtner erhielt gar ein Basler Pfund pro Tag.⁹⁷ Am wenigsten erhielten die in den Küchengärten aushelfenden Tagelöhner mit vier Schilling pro Tag, da diese Arbeit am wenigsten Expertise benötigte und auch von nicht ausgebildeten Gärtnern erledigt werden konnte. Die für die Küchengärten angestellten Männer wurden im Gegensatz zu anderen im Garten angestellten Tagelöhnern auch nicht als Gärtner beschrieben von Marx Weiss.⁹⁸ Mit acht Schilling erhielten die für die Reben angestellten Hilfsarbeiter etwas mehr.⁹⁹ Besonders im Jahr 1763 war ein für die Reben zuständiger Mann aus Münchenstein mit insgesamt 67 Arbeitstagen ausserordentlich lange als Tagelöhner angestellt.¹⁰⁰ Die als Tagelöhner angeheuerten Gärtner hingegen waren zwischen zwei und zwölf Tagen im Garten von Marx Weiss tätig und erhielten dafür einen Tageslohn von 15 Schilling.¹⁰¹ Die Tageslöhne der Gärtner wurden dabei kein einziges Mal angehoben

⁹² Vgl. Sprütz, in: Schweizerisches Idiotikon, Bd. 10, Sp. 982.

⁹³ Kaspar: Ein Basler Bürger wird Bauer.

⁹⁴ Weiss-Leissler: Unkostenbuch 1 (1745-1751), S. 46 (Ausgabe vom 31.12.1747).

⁹⁵ Anzeige im Basler *Avisblatt*, 11.12.1751 (45. Ausgabe), S. 238.

⁹⁶ Vgl. Weiss-Leissler: Unkostenbuch 1 (1745-1751), S. 78, 90.

⁹⁷ Ebd., S. 77: « P einem gärtner lohn P 2 tag im parterre [= lb] 2».

⁹⁸ Ebd., S. 111: « P 4 taglöhn an 2 mann im kuchi garten [=lb] 1.12».

⁹⁹ Ebd., S. 86: « P 4 taglöhn an den räben im irrgarten [=lb] 1.12».

¹⁰⁰ Weiss-Leissler: Unkostenbuch 2 (1752-1763), S. 101: « P 51 täglohn an mönchensteiner annden reben hin [=lb] 20.8» sowie ebd. « P 16 do. an detti [=lb] 6.8».

¹⁰¹ Weiss-Leissler: Unkostenbuch 1 (1745-1751), S. 77, 85; Weiss-Leissler: Unkostenbuch 2 (1752-1763), S. 91,

und der Teuerung angepasst, auch nicht für Gärtner, die während mehreren Jahren für einige Tage aushelfen kamen. Dies galt auch für den nur mit Vornamen genannten Gärtner Heinrich, der während der Jahre 1755 bis 1761 der bevorzugte Hilfgärtner von Marx Weiss war.¹⁰² Zusätzlich wurde vereinzelt die Hilfe des Gärtners von Herrn Burckhardt in Anspruch genommen, zum Beispiel wenn der reguläre Gärtner von Marx Weiss (Niklaus Hagist) krank war.¹⁰³ Da bei anderen 'Ehrenhäusern' angestellte Gärtner ihre dortigen Pflichten kaum komplett vernachlässigen konnten, entsprachen die Zahlungen an diese vielmehr einem Trinkgeld als einem Tageslohn, der mit demjenigen von anderen Aushilfgärtnern vergleichbar wäre. Die Höhe des Trinkgeldes schien je nach Aufwand bemessen zu sein und lag zwischen 13 und 30 Schilling.¹⁰⁴ Trinkgelder erhielten angestellte Gärtner und Knechte meist nicht von den eigenen Arbeitgebern, sondern vom Umfeld ihrer Arbeitgeber. Bevor die Trinkgelder im vierten Kapitel eingehend behandelt werden, werden im Folgekapitel die Geldlöhne der Knechte untersucht.

2.3 Geldlöhne der Kutscher, Knechte und Stalljungen

2.3.1 Pferdeknecht, Kutscher, Tauner: Jakob Tschudi von Frenkendorf

Ein Knecht, der sich über ein Jahrzehnt lang in den Unkostenbüchern von Markus Weiss-Leissler finden lässt, ist der Baselbieter Jakob Tschudi(n) von Frenkendorf (ca. 1700 - mind. 1762). Als langjähriger, verheirateter, über 40-jähriger¹⁰⁵ Knecht steht er im Kontrast zur jugendlichen, ledigen Mehrheit des Gesindes, die den Arbeitsplatz häufig wechselte und für welche der Gesindedienst einer Ausbildungsphase entsprach. Dies spiegelte sich auch in seinem leicht höheren Geldlohn und seiner Position als Oberknecht und Kutscher.¹⁰⁶ Von 1746 bis 1748 erhielt er einen Jahreslohn von 200 Basler Pfund, der 1749 um 10 Pfund erhöht wurde und bis 1760 stagnierte.¹⁰⁷ Zahlungsvermerke wie "⌘ dem Jacob ⌘ außgaaben lt seinem büchl[ein]"¹⁰⁸ deuten darauf hin, dass Tschudi als Oberknecht auch sein eigenes Ausgabenbüchlein führte, in

92, 95, 97, 98, 99, 100, 101.

¹⁰² Vgl. Weiss-Leissler: Unkostenbuch 2 (1752-1763), S. 96, 97, 98, 99, 100.

¹⁰³ Ebd., S. 98: «⌘ simile [7 tag zu helffen] dh. burkhardts gärtner in krankh[ei]t. des niel.[aus hagist]».

¹⁰⁴ Weiss-Leissler: Unkostenbuch 1 (1745-1751), S. 88; Weiss-Leissler: Unkostenbuch 2 (1752-1763), S. 74.

¹⁰⁵ zu Tschudis Lebensdaten und Heirat vgl. Historische Personendatenbank Basel: Jakob Tschudin, Baselbieter von Frenkendorf, geb. um 1700, heiratete am 1.4.1732 Elisabeth Keller (Personen-ID 90078).

¹⁰⁶ Dies lässt seine Arbeitskleidung vermuten, vgl. Kapitel 3.4

¹⁰⁷ Weiss-Leissler: Unkostenbuch 1 (1745-1751), S. 9, 14, 38, 42, 49, 53, 56, 57, 62, 69, 73, 77, 80, 86, 91, 94, 97, 107, 108, 115; Weiss-Leissler: Unkostenbuch 2 (1752-1763), S. 59-70.

¹⁰⁸ Weiss-Leissler: Unkostenbuch 2 (1752-1763), S. 66.

welchem er die für seinen Arbeitgeber getätigten Einkäufe notierte, die ihm dann von diesem wieder zurückerstattet wurden.¹⁰⁹

Abb. 3: Visualisierung der Ausgaben an Jakob Tschudi, ohne die kleinen Beträge von Neujahrgeld, Haftgeld, Trinkgeld (Darstellung mit ChatGPT 4 erstellt)

In den meisten Jahren erhielt der Frenkendorfer Knecht zusätzlich zwischen 30 - 70 Pfund für „sein Heu“.¹¹⁰ Tschudi gehörte vermutlich zur Schicht der Tauner, die zwar über etwas Land (max. 1 ha) verfügten, sich davon aber nicht ausreichend selbst versorgen konnten und auf einen Zusatzerwerb angewiesen waren, um sich und ihre Familien ernähren zu können.¹¹¹ Bei Jakob Tschudi entsprach der ‘Zusatzerwerb’ als Kutscher von Marx Weiss wohl eher dem Haupterwerb, während seine Frau und weitere Familienmitglieder die Bewirtschaftung des Landes übernahmen. Die Zahlungen für den davon erwirtschafteten Ertrag erhielt Jakob Tschudi unabhängig von seinem Anstellungsverhältnis. So erhielt er 1762 noch 40 Pfund für sein Heu, aber keine Lohnzahlungen mehr. Sein Anstellungsverhältnis scheint sich aber bereits im Vorjahr zumindest teilweise aufgelöst zu haben, da er nicht mehr das ganze Jahr hindurch angestellt schien und nur noch einen reduzierten Wochenlohn von 3 Basler Pfund erhielt, weshalb sein Lohn im Jahr 1761 insgesamt nur 123.25 Pfund betrug.¹¹²

¹⁰⁹ Diese Einträge werden dementsprechend nicht als Lohnzahlungen gewertet.

¹¹⁰ Vgl. u.a. Weiss-Leissler: Unkostenbuch 1 (1745-1751), S. 55 («dem jacob meinem knecht vor sein heu: lb 39»)

¹¹¹ Vgl. Mattmüller: Bauern und Tauner im schweizerischen Kornland, S. 380f.; vgl. Landolt: Tauner.

¹¹² Vgl. Weiss-Leissler: Unkostenbuch 2 (1752-1763), S. 69f. In der Annahme, dass es sich noch um denselben «Jacob» handelt, der (ebenso wie die anderen Knechte und Gärtner) in den einzelnen Vermerken meist nur mit Vornamen und/oder Beruf genannt wird. Dies im Unterschied zu den Handlungsbedienten, deren Vor- und

2.3.2 Vom Stalljungen zum Kapetschierer: Achilles Tschudi (1743 - 1810)¹¹³

«Des Jacobs seinem Buben»¹¹⁴ erhält ab 1748 – meist in den Sommermonaten – erste, sehr geringe Beträge von wenigen Schilling, deren Zahlungszweck zunächst nicht weiter spezifiziert wird. Die Ausgabe von fünf Schilling im Juni 1750 für «des Jacobs bub im heuet»¹¹⁵ evoziert schlussendlich die Vermutung, dass der Sohn des Knechts erste Hilfsarbeiten verrichtete. Bei ‘des Jacobs Buben’ handelt es sich um den ab 1756 namentlich genannten Achilles Tschudi, der im Mai 1743 geboren wurde und zu dessen Taufpaten sein Namensvetter Achilles Weiss gehörte.¹¹⁶ 1756 erhielt Achilles Tschudi als 13-Jähriger wohl für seine Arbeit als Stallknecht erstmals einen Wochenlohn von einem Basler Pfund, der 1757 um 5 Schilling erhöht wurde.¹¹⁷ Seine Anstellung umfasste vermutlich die typischen Fütterungs- und Reinigungsarbeiten eines Stallknechts bei seinem ersten Gesindedienst. Dieser schien zugleich einer Ausbildungsphase zu entsprechen, die schulische Elemente beinhaltete, zumindest wenn man den erst in der Rubrik ‘Armenausgaben’ eingetragenen, durchgestrichenen Vermerken folgt:

<i>℥ dem A. Tschudi Wochen lohn vom 17 Jully bis dato 17 Wochen</i>	<i>lb 17</i>
<i>℥ seinetwegen dem Jaillet Sprachmr. ℥ 7 Monat</i>	<i>lb 7.17.6</i>
<i>℥ dem dito bis ulto. 9bre</i>	<i>lb 2.5</i>
<i>℥ dem Geiger Schreibmr. ℥ 2 Monat</i>	<i>lb 1</i> ¹¹⁸

Die Ausgaben von insgesamt 28 Pfund, 2 Schilling und 6 Pfening wurden zwei Seiten später in der Rubrik “Diverses” mit dem Hinweis «℥ wegen Achilles Tschudi Lt. Fo. 134 so allda nicht gultig»¹¹⁹ wieder aufgegriffen (Sie wurden also durchaus getätigt, aber anfangs schlicht in der falschen Kategorie notiert). Bei dem Sprachmeister Jaillet handelt es sich um den Genfer Johannes Georgius Jaillet (1697-1783¹²⁰), der in Basel über 40 Jahre lang als französischer Sprachlehrer sowie als Schreib- und Rechenmeister tätig war.¹²¹ Ebenfalls als Schreib- und Rechenmeister tätig war der als Schreibmeister engagierte Schriftgiesser und Informator (Hauslehrer) Johann Jakob Geiger (ca. 1715 - 1761).¹²² Da der oberste Knecht in Haushalten mit

Nachnamen in der Regel ausgeschrieben wurde. .

¹¹³ Historische Personendatenbank Basel (Personendatensatz 140231).

¹¹⁴ Weiss-Leissler: Unkostenbuch 1 (1745-1751), S. 104.

¹¹⁵ Ebd., S. 123.

¹¹⁶ Vgl. Kirchenbuch Frenkendorf (Bd 2: 1690 - 1842), S. 57; siehe unten Kap. 5.2.

¹¹⁷ Vgl. Weiss-Leissler: Unkostenbuch 2 (1752-1763), S. 48.

¹¹⁸ Ebd., S. 134.

¹¹⁹ Ebd., S. 136.

¹²⁰ Vgl. Historische Personendatenbank Basel (Personendatensatz 85324).

¹²¹ Vgl. Triet; Marrer; Rindlisbacher (Hg.): Die Matrikel der Universität Basel, S. 1 (1726).

¹²² Vgl. Historische Personendatenbank Basel (Personendatensatz 108994); vgl. Triet; Marrer; Rindlisbacher (Hg.): Die Matrikel der Universität Basel, S. 181 (1749/1750).

mehreren Knechten ein eigenes Ausgabenbüchlein führte, war Schreiben, Rechnen und aufgrund der regionalen Lage auch das Beherrschen der französischen Sprache alles Voraussetzungen für Arbeiter, welche in einem vornehmen ‘Ehrenhaus’ in der ‘Knechte-Hierarchie’ oder in der Firma aufsteigen wollten. Obwohl Achilles Tschudi nach 1757 nicht mehr als Zahlungsempfänger im Unkostenbuch verzeichnet ist, war er spätestens 1768 wieder als Arbeiter bei Achilles Weiss angestellt.¹²³ Aus seiner Todesanzeige im Jahr 1810 erfahren wir, dass er vor seinem Tod als Kapetschierer tätig war, möglicherweise war er also bereits 1768 in dieser Funktion bei Achilles Weiss angestellt.¹²⁴ Um die Preisgabe von Firmengeheimnissen zu verhindern, war es Kapetschierern verboten, nach ihrer Kündigung bei einer anderen Bandfirma zu arbeiten.¹²⁵ Da dasselbe für Handlungsbediente galt, ist es nicht abwegig, dass Achilles Tschudi – ob er nun als Kapetschierer angestellt war oder nicht – bis zum Tod von Achilles Weiss (1792) oder gar darüber hinaus bei der (Nachfolger-)Firma “Forcart-Weiss & Söhne”¹²⁶ tätig war. Die Anstellungsverhältnisse der weiteren Knechte waren bedeutend weniger längerfristig.

2.3.3 Kurzfristige Anstellungen: Kutscher, Pferde- und Stallknechte

Mit Ausnahme von Achilles Tschudi gehen aus den Aufzeichnungen bis 1761 keine weiteren Pferdeknechte oder Stalljungen hervor, die zum Dienstpersonal von Marx Weiss gehörten. Die erst ab 1761 in einer separaten Kategorie geführte Auflistung der Kleiderausgaben für die Knechte verweist ebenfalls darauf, dass Markus Weiss erst seit 1761 mehrere Pferdeknechte mit ‘Festanstellungen’ von mindestens sechs Monaten beschäftigte. Andere Knechte, Mägde und Tagelöhner wurden – z.B. aufgrund häufiger geschäftlicher Abwesenheit oder der Zugehörigkeit zum Haushalt – mehrheitlich von Margaretha Weiss-Leissler bezahlt oder erhielten nur unregelmässige Tages- oder Wochenlöhne.

Zu den Empfängern dieser unregelmässigen Zahlungen gehörte auch der aus der Region Zürich stammende Samuel Stutz.¹²⁷ Der verheiratete 34-Jährige erhielt im Dezember 1749 sowie im Januar, Februar, Mai und Juni 1750 einen Wochenlohn von 2 Pfund und 10 Schillingen, einmal auch einen Tageslohn von 8 Schilling und 4 Pfennigen.¹²⁸ Stutz arbeitete spätestens seit September 1749 bei der Firma Weiss-Leissler als Kapetschierer, weshalb es sich auch um den Lohn

¹²³ Vgl. Kirchenbuch St. Leonhard (Taufen 1706-1789), S. 312.

¹²⁴ Kirchenbuch St. Leonhard (Tote 1704-1845), S. 451.

¹²⁵ Vgl. Fink: Geschichte der Basler Bandindustrie, S. 69.

¹²⁶ Landolt: Forcart, Johann Rudolf.

¹²⁷ Zu den Lebensdaten und Familienstand von Samuel Stutz (um 1715-1799) vgl. Historische Personendatenbank Basel (Personen-ID 108779).

¹²⁸ Vgl. Weiss-Leissler: Unkostenbuch 1 (1745-1751), S. 80, 83, 84, 89, 90, 92.

für diese Arbeit handeln könnte. Dies ist jedoch eher unwahrscheinlich: Einerseits, da er mindestens bis 1752 noch als Kapetschierer tätig war und keine weiteren Einträge in den Unkostenbüchern zu finden sind. Andererseits erhielten Kapetschierer einen besseren Lohn, um vorzubeugen, dass sie abgeworben wurden (und Betriebsgeheimnisse verrieten). Vielleicht handelte es sich bei den im Unkostenbuch verzeichneten Zahlungen um Löhne für private Schreinerarbeiten. Zumindest eine Zahlung “⌘ dem Samuel nach Maulburg zu gehen”¹²⁹ lässt jedoch eher vermuten, dass er sich als Fuhrmann betätigte.

Dies traf möglicherweise auch auf “Bart. Vögeli” zu, der ab Februar 1761 während mindestens 2.5 Monaten für einen Wochenlohn von zwei Pfund angestellt war.¹³⁰ Über seine Aufgaben lässt sich ebenfalls nur spekulieren, aber vermutlich war er nicht als Pferdeknecht angestellt. Denn seine Lohnzahlung ist unter “Diverses” aufgeführt und nicht in der Kategorie Pferdeausgaben, wie dies bei den als Pferdeknechten und Kutscher angestellten Männern der Fall ist.

Spätestens ab 1761 beschäftigte Marx Weiss zwei oder drei Pferdeknechte, die jedoch häufig wechselten. Einer der neuen Knechte war Johann Jakob Pflüger, der seit Ende Juni 1761 für einen Wochenlohn von drei Basler Pfund bei Markus Weiss arbeitete.¹³¹ Nach einem halben Jahr endete das Dienstverhältnis bereits wieder: Da Pflüger “zum Abschied” drei Pfund erhielt, kann aber von einem einvernehmlichen Ende ausgegangen werden.¹³² Weniger zufrieden schien Weiss-Leissler mit Simon Senn¹³³ gewesen zu sein, den er im Februar 1761 als neuen Kutscher angestellt hatte.¹³⁴ Entsprechend dem Vermerk “meinem gewesenen Knecht Simon Senn Restlohn im April”¹³⁵ schien Senn bereits im Mai desselben Jahres nicht mehr als Kutscher angestellt zu sein. Sein Restlohn betrug 24.15 Pfund: Vermutlich betrug Senns Wochenlohn ebenfalls drei Pfund.¹³⁶ Danach wurde die Stelle des Kutschers bis Ende des Jahres 1761 vorerst wieder von seinem langjährigen Vorgänger Jakob Tschudi ausgeübt.

¹²⁹ Ebd., S. 80.

¹³⁰ Weiss-Leissler: Unkostenbuch 2 (1752-1763), S. 144.

¹³¹ Vgl. ebd., S. 70.

¹³² Ebd.

¹³³ Möglicherweise handelte es sich beim Kutscher um den 39-Jährigen, bereits verheirateten Basler Simon Senn aus Bettingen (geb. 1.2.1722), vgl. Historische Personendatenbank Basel (Personen-ID 116748).

¹³⁴ Weiss-Leissler: Unkostenbuch 2 (1752-1763), S. 69.

¹³⁵ Ebd., S. 70.

¹³⁶ Da aber keine weitere Lohnzahlung an Senn verzeichnet ist, kann dies nicht mit Sicherheit gesagt werden.

Ab 1762 wurde Tschudi endgültig vom 29-Jährigen Baselbieter Johann Frey abgelöst.¹³⁷ Für seine Arbeit erhielt Frey ebenfalls einen Geldlohn von drei Pfund pro Woche.¹³⁸ In den (mindestens) zwei Jahren, in denen er für Marx Weiss tätig war, erwirtschaftete er einen monetären Jahreslohn von je 156 Pfund. Als Kutscher führte er – wie es bereits Jakob Tschudi in dieser Position tat – ein eigenes Ausgabenbüchlein für Pferdeausgaben, die ihm sein Arbeitgeber summarisch wieder zurückerstattete (meist wenn die Ausgaben des Oberknechtes einen Betrag von sechs bis sieben Pfund erreichten).¹³⁹ Spätestens 1766 wechselte auch Johann Frey seinen Arbeitsplatz und war als Kapetschierer “bei Herr Keller an der Spalen” tätig.¹⁴⁰

Ebenso wie Johann Frey begann auch Heinrich Martin im Dezember 1761 oder anfangs 1762 seinen Dienst bei Marx Weiss. Sein enorm geringer Jahresverdienst von 36 Basler Pfund lässt darauf schliessen, dass es sich bei ihm wahrscheinlich um einen Stalljungen im Jugend- oder Kindesalter handelte.¹⁴¹ Da Achilles Tschudi als 13-Jähriger einen Wochenlohn von einem Pfund erhielt, war Heinrich Martin vermutlich nicht mehr als 10 Jahre alt. Anders als Achilles Tschudi schien er jedoch keine zusätzliche schulische Ausbildung im Rechnen, Schreiben und Lesen zu erhalten. Der geringe Geldlohn von etwas mehr als 13 Schilling pro Woche war jedoch nur ein Bestandteil seines Lohnes, der wie bei den meisten Dienstleuten auch aus Unterkunft, Verpflegung und Kleidung bestand und um teilweise vertraglich abgemachte Haft-, Neujahr-, Messe- oder Trinkgelder ergänzt wurde. Bevor die Trinkgelder im vierten Kapitel behandelt werden, wird es im nächsten Kapitel um das auch arbeitsrechtlich relevante Haftgeld gehen, sowie um das Verhältnis von Geld- und Naturallohn.

¹³⁷ Vgl. Historische Personendatenbank Basel: Johann Frey (24.05.1733-12.08.1804), Baselbieter von Hemmiken (Personen-ID: 129294).

¹³⁸ Vgl. u.a. Weiss-Leissler: Unkostenbuch 2 (1752-1763), S. 42: « \mathcal{P} meinem knecht joh. frey lohn 26 wochen à 3 lb - lb 78».

¹³⁹ Vgl. u.a. Ebd.: " \mathcal{P} diverse pferd ausgaaben lt. dem büchl. von joh. ".

¹⁴⁰ Kirchenbuch St. Leonhard (Taufen 1706-1789), S. 281.

¹⁴¹ Vgl. Weiss-Leissler: Unkostenbuch 2 (1752-1763), S. 43: « \mathcal{P} dem Heinrich Martin jährigen lohn – lb 36».

3. Lohnformen und Abhängigkeit: Haftgeld, Naturalien und Geld

3.1 Das Haftgeld als Arbeitsvertrag

Der Bürgermeister und Rat der Stadt Basel kritisierten 1755 die – aus ihrer Sicht – ‘zu generöse’ Bezahlung des Gesindes, sodass ein jeder Arbeitgeber dazu angehalten wurde,

*wegen dem Lidlohn und Haffgelt, welches so wohl Knechten als Mägden gegeben wird, [...] bescheidenlich [zu] verfahren, seinem Gesinde, weder ein zu grosses Haffgelt noch Lohn [zu] geben, sondern dissorts auf die Geschicklichkeit seiner Dienste sehen, nach Beschaffenheit der Arbeit sie belohnen, und durch eine übel angewendte Freygebigkeit seine Nebenbürger nicht in die Umstände setzen werde, seinem Gesinde den Lohn zu erhöhen und nach der Dienenden willen zu leben.*¹⁴²

Der «Lidlohn» bezeichnete insbesondere den monetären Lohnanteil des Dienstpersonals. Der zweite Teil ihres Mischlohnes bestand aus Naturalleistungen: Zu den häufigsten zählten dabei die Unterkunft und die tägliche Verpflegung (inkl. Wein) oder auch Kleidung, Brennmaterialien («Heizungskosten») und Landnutzung.¹⁴³ Das genaue Verhältnis des Mischlohnes und dessen Bestandteile wurden in den meist mündlich vereinbarten Arbeitsverträgen festgehalten, wobei das Haftgeld als Vertragsbestätigung diente: Die Zahlung des Haftgeldes besiegelte den Beginn eines neuen Arbeitsverhältnisses – oder die Verlängerung eines bestehenden. Mit der Annahme dieses «Hand- oder Dinggeldes» verpflichtete sich der Arbeitnehmer dazu, für die vereinbarte Zeit – in der Regel mindestens ein halbes Jahr – im Dienst des Arbeitgebers zu bleiben. Insbesondere hochqualifizierte Gärtner hatten eine Kündigungsfrist von einem halben Jahr, wobei für die Entlassung von Seiten des Arbeitgebers dieselbe Frist galt.¹⁴⁴ Bei Nichteinhaltung des ‘Haftgeld-Versprechens’ durch den Arbeitnehmer, sei dies durch den vorzeitigen Abgang der verdingten Person oder gar der gleichzeitigen Annahme mehrerer Haftgelder, wurde der noch ausstehende Geldlohn nicht ausgezahlt und es musste eine Strafgebühr von 3 Pfund gezahlt werden.¹⁴⁵ Zudem sah die Ordnung von 1755 vor, dass auswärtiges Dienstperso-

¹⁴² Ordnung für Knecht und Magd und alles Haußgesind, S. 4.

¹⁴³ Vgl. Arbeitslohn, in: Meyers Konversationslexikon, Sp. 689.

¹⁴⁴ Vgl. Burckhardt-Keller: Briefkopierbuch, S. 189: «7° dieser accord währt von Johannis Baptista, welcher ist der 24te Juny 1790 biß wieder dahin 1791 und im fall einer oder der andere theil nicht weiters gebunden seyn wollte, soll er den accord 6 monaitl vor dem Ende des jahrs, nämlich auf weynacht aufsagen; geschieht aber die aufsagung nicht, so ist der accord Indesmal wieder auf ein jahr verlängert.» (Brief vom 24.2.1790 an H. Carl Joseph Rippamonti in Karlsruhe).

¹⁴⁵ Vgl. Ordnung für Knecht und Magd und alles Haußgesind, S. 4f.

nal für ihr Fehlverhalten für zwei Jahre der Stadt verwiesen, lokale Fehlbare hingegen kurzweilig eingesperrt und öffentlich angeprangert werden sollten.¹⁴⁶ Wohlhabende Arbeitgeber warnen sich gar mit Inseraten im Avisblatt vor unzuverlässigen Knechten, indem sie diese im Anzeigenblatt öffentlich anprangerten, wenn sie sich vor Betrug fürchteten:

Nachdem mein hausknecht joh. marty von frenkendorf letztern sonntag den 16. may gegen mittagszeit mein haus ohne anzeige noch abschied verlassen hat, und seither nicht das mindeste von demselben ist in erfahrung gebracht worden, so will ich nicht ermangeln dieses bekannt zu machen, damit niemand demselben etwas mehr auf meinen namen anvertraue. Forcart-Weiß¹⁴⁷

Der in der Basler Gesindeordnung enthaltene Verweis auf vorangehende Ordnungen sowie die Strenge der angedrohten Strafen lässt jedoch vermuten, dass die Umsetzung der Massnahmen und angedrohten Strafen bei Vertragsbrüchen nur bedingt funktionierte. Nicht zuletzt waren es gerade die wohlhabenden Ratsmitglieder selbst (oder ihre Verwandten), die sich gegenseitig das Dienstpersonal abwarben. Im Vergleich zu einer Berner Ordnung von 1708 sowie einer älteren Basler Gesindeordnung von 1685 enthielt diejenige von 1755 keine Richtbeträge für das Haftgeld.¹⁴⁸ In der Ordnung von 1685 hielt der Rat zumindest im Bezug auf die Haftgelder der Mägde fest, dass der obersten Magd resp. der Haushälterin maximal ein halber Reichstaler (15 Batzen) als halbjährliches Haftgeld bezahlt werden durfte, einer Viehmagd maximal 12 Batzen und einer "geringeren oder Kindsmagd" maximal 10 Schilling.¹⁴⁹ Die Haftgelder der Knechte lagen vermutlich bereits damals etwas höher, schienen sich im Laufe der Jahrzehnte aber kaum verändert zu haben.

Die meisten Knechte und Gärtner im Dienst von Marx Weiss (Jakob Tschudi, Johann Matzinger, Johann Jakob Pflüger, Johann Frey, Simon Senn, Niklaus Hagist) erhielten ein Haftgeld von jeweils einem Neuen Taler (ca. 3 Basler Pfund; 36 Batzen) pro Jahr.¹⁵⁰ Geringere Knechte wie Heinrich Martin oder für kürzere Zeit angestellte Personen wie Bart. Vögeli erhielten hingegen nur einen halben Neuen Taler (1.13.4 Pfund) als Haftgeld.¹⁵¹ Mit 36 Batzen pro Jahr lag das von Marx Weiss gezahlte Haftgeld nur leicht über dem (zumindest in Bern) üblicherweise

¹⁴⁶ Vgl. ebd., S. 5.

¹⁴⁷ Anzeige im Basler Avisblatt, 20.05.1813 (20. Ausgabe), S. 172.

¹⁴⁸ Vgl. Adam: Arbeitskonflikte, S. 13 In der Berner Reformationsordnung aus dem Jahr 1708 war der Haftpfennig auf maximal fünf Batzen festgelegt .

¹⁴⁹ Vgl. Schnell: Rechtsquellen von Basel - Stadt und Land, S. 412; 1 Thaler = 2.5 Pfund; 1 Pfund = 12 Batzen; 1 Batzen = 1.66 Schilling vgl. Nelkenbrecher: Münz-, Maass- und Gewichtskunde, S. 34.

¹⁵⁰ Vgl. Weiss-Leissler: Unkostenbuch 1 (1745-1751), S. 43, 47, 62, 67, 101; Weiss-Leissler: Unkostenbuch 2 (1752-1763), S. 43, 69, 70, 93, 95, 98 (Pflüger arbeitete schlussendlich doch nur ein halbes Jahr bei Marx Weiss, dass er ein Haftgeld von einem Neuen Taler erhielt, lässt vermuten, dass er eigentlich für ein Jahr angestellt sein sollte. .

¹⁵¹ Weiss-Leissler: Unkostenbuch 2 (1752-1763), S. 43, 144.

zwischen 15-30 Batzen (30 Batzen = 2.5 Pfund) liegenden Angeld.¹⁵² 1816 bezahlte Daniel Burckhardt-Wildt seinen männlichen wie weiblichen Angestellten mit 4 Franken pro Halbjahr (1 Neuer Taler) ein doppelt so hohes jährliches Haftgeld.¹⁵³ Angesichts der enormen Teuerung war die Verdopplung aber wohl eher längst überfällig: Mitte des Jahres 1816 kostete ein Sack Korn bereits das Doppelte als Anfang Jahr und 1817 stieg der Brotpreis im Vergleich zum Vorjahr um fast das Dreifache.¹⁵⁴

3.2 Brot, Wein und Status: Verpflegung als Lohnbestandteil

Die Ausgaben für die Verköstigung der Knechte und Gärtner sind in den Unkostenbüchern kaum notiert. Wenn die Nahrungsmittelausgaben von Marx Weiss festgehalten wurden, dann meist summarisch und nur vereinzelt pro Person. Dennoch stellte die Verpflegung wie damals üblich auch bei den Arbeitern von Marx Weiss einen Lohnbestandteil dar. Dies unterstützen auch die grossen Mengen an ‘Gesindewein’, die der Hausherr jeweils summarisch bestellte und hinterliess.¹⁵⁵ Die Verköstigung der Knechte bestand in den frühen 1760er Jahren mindestens aus “½ Maas Wein & Brodt ꝑ Tag dem Knecht”¹⁵⁶. Dies war vergleichbar mit den im Basler Baugewerbe vorgeschriebenen Naturallöhnen von einem halben Mass Wein und einem Pfund Brot pro Tag; 1767 wurde die Menge auf drei Viertel Mass Wein und 1 ¼ Pfund Brot angehoben.¹⁵⁷ Die Richtlinien für Naturallöhne im Baugewerbe schienen in anderen Branchen als Richtwerte zu dienen. Auf Abmachung konnten die Naturalleistungen auch als Geldlohn ausbezahlt werden.¹⁵⁸

Als Vergleich zu den Lohnbestandteilen können die Vertragsbedingungen des im Burckhardt-Kellerschen Briefkopierbuch festgehaltenen Stellenangebots Anfang des Jahres 1790 an den Gärtner Polerd (und seine Ehefrau) hinzugezogen werden:

*3° dagegen sind sie beyde frey in Logis und Kost, und so oft mann im Hause die Wasch hat,
wird Ihnen ihr Weisszeug auch mit gewaschen
4° wird Ihnen beyden zusammen jahrl. in Gelt für lohn bezalt zwölf neue Louisd'ors.*

¹⁵² Vgl. Adam: Arbeitskonflikte, S. 8 (Endnote 30, S. 33).

¹⁵³ Burckhardt-Wildt: Personenarchiv Burckhardt-Wildt, Daniel, Bandfabrikant, S. 91f., 103f.

¹⁵⁴ Notz: Die säkulare Entwicklung der Kaufkraft des Geldes, S. 129f.

¹⁵⁵ Vgl. u.a. Inventar Markus Weiss-Leissler, S. 92«8 Saum Geßinds-Wein de Ao [Anno] 1767 à f 10.- Thl. - 80 fl [Gulden]».

¹⁵⁶ Weiss-Leissler: Unkostenbuch 2 (1752-1763), S. 43.

¹⁵⁷ Vgl. Notz: Die säkulare Entwicklung der Kaufkraft des Geldes, S. 216.

¹⁵⁸ Ebd., S. 215.

5° an wein bekommt der Mann täglich eine baselmaas [1.42 Liter¹⁵⁹], und die frau eine quart maas.¹⁶⁰

Zusätzlich wurde dem Gärtnerehepaar «das Holtz unentgeltlich, und auch nachdem es die Jahrszeit mit sich bringt, von den Gemüsen, so nicht zu Marckt getragen oder auf der Herrschaft Tisch gebraucht werden, einen Theil des Überflusses»¹⁶¹ offeriert. Das angefragte Gärtnerehepaar Polerd forderte stattdessen ein Entgelt von 250 Gulden (312 Pfund, 10 Schilling).¹⁶² Die höhere Lohnforderung beinhaltete den Betrag für die Verköstigung (anstatt der freien Kost im Arbeitgeberhaushalt), da es das Gärtnerehepaar zu bevorzugen schien, separat zu speisen, statt mit den anderen Arbeitern. Dies suggeriert die Beteuerung Burckhardt-Kellers, dass der “gemeine tisch gut nahrhaft und ohne tadel”¹⁶³ sei. Er versicherte, dass “das gegenwärtige hausgesinde [...] auch aus stillen, friedsamem, und vernünftigen Leuthen” besteht und “sich dabey kein redlicher mann theil zu nemmen bedenkens zu machen” habe.¹⁶⁴ Der Gärtner befürchtete zum einen Einbussen bei der Qualität des Essens, zum anderen schien es mit der sozialen Stellung des Gärtners zusammenzuhängen respektive seinem Bedürfnis, lieber gesondert vom restlichen, geringeren Gesinde speisen zu wollen. Es zeugt davon, dass sich angestellte Gärtner nicht als Teil des Gesindes verstanden oder deutlich weiter oben in der Gesindehierarchie. Entsprechend wollten sie beim Essen nicht dem gemeinen Gesinde gleichgestellt sein. Diese Besserstellung spiegelt sich auch in den Essensausgaben an den bestbezahlten Gärtner von Marx Weiss, Niklaus Hagist. Er erhielt als einziger eine jährliche Zusatzzahlung von einem Neuen Louis d’Or (12 - 13.5 Pfund) “ \mathcal{P} dem gartner sein abendeßen”¹⁶⁵. Erstmals verzeichnet ist diese Essensausgabe im Januar 1751, rückwirkend für die Jahre 1750 und 1751 (und deshalb im Wert von 24 Pfund).¹⁶⁶ Weshalb nur das Abendessen separat bezahlt wurde, ist bisher unklar, möglicherweise handelte es sich um einen Kompromiss, um dem Bedürfnis des Gärtners, separat zu speisen, entgegenzukommen. Vielleicht entsprach die Ausgabe fürs Abendessen mehr einer

¹⁵⁹ Vgl. Mulsow: Mass und Gewicht der Stadt Basel, S. 68 Ein Quärtlin (Schoppen) fasste entsprechend 0.3554994 Mass.

¹⁶⁰ Burckhardt-Keller: Briefkopierbuch, S. 189 (Brief vom 24.2.1790 an H. Carl Joseph Rippamonti in Karlsruhe).

¹⁶¹ Ebd., S. 188f. (Brief vom 1.2.1790 an H. Carl Joseph Rippamonti in Karlsruhe).

¹⁶² Vgl. ebd., S. 192 (Brief vom 7.4.1790 an H. Carl Joseph Rippamonti in Karlsruhe).

¹⁶³ Ebd. (Brief vom 7.4.1790 an H. Carl Joseph Rippamonti in Karlsruhe).

¹⁶⁴ Ebd.

¹⁶⁵ Weiss-Leissler: Unkostenbuch 2 (1752-1763), S. 96.

¹⁶⁶ Vgl. Weiss-Leissler: Unkostenbuch 1 (1745-1751), S. 101: « \mathcal{P} dem dito [meinem Gärtner] \mathcal{P} 2 jahr abendeßen»; Ende des Jahres 1751 erfolgte dann die Zahlung für das Abendessen im Jahr 1751. Dass die Zahlungen jeweils rückwirkend erfolgten wird auf S. 96 (Dezember 1756) deutlich « \mathcal{P} dem gartner sein abendeßen in ao. 56 1 nld’or».

symbolischen Geste, da 12 Pfund bei weitem nicht ausreichten. Im nächsten Kapitel wird das Verhältnis von Natural- und Geldlohnbestandteile näher betrachtet.

3.3 Leben am Existenzminimum? Zum Verhältnis von Geld- und Sachlohn

Niklaus Hagist erhielt jährlich 12 Pfund fürs Abendessen; sein Berufskollege Polerd forderte statt 12 Neuen Louis d'Or (ca. 144 - 156 Pfund) und freier Kost und Logis einen Geldlohn von 250 Gulden (312 Pfund, 10 Schilling). Schenkt man Burckhardt-Kellers Antwort an den Karlsruher Gärtner Glauben, so hätten Hagists zusätzliche 12 Pfund höchstens für das Abendessen während eines Monats ausgereicht. Dem angefragten Gärtner Polerd antwortete er auf die Forderung nach dem doppelt so hohen Lohn, dass

die Hauptbedürfnisse des täglichen underhalts bey uns [in Basel] in einem gar zu hohen preise [sind], als daß ein mann der mit unserer Laage nicht bekannt ist, ohne Nachtheil dabey bestehen könnte; frucht und wein, fleisch undt holtz sind im Preise bald übertrieben; und ich bin überzeugt, daß der Gärthier nicht im stande wäre, mit den geforderten fl 250, in den jetzigen zeiten, sich die täglichen bedürfnisse anzuschafen¹⁶⁷

Tatsächlich gab es um 1790 eine Versorgungs- und Teuerungskrise, da die Agrarpreise stiegen, während sich die Löhne kaum erhöhten – dies belastete besonders das Gesinde, Tagelöhner und andere Gruppen, die sich nicht oder nur zu einem kleinen Teil durch Eigenanbau ernähren konnten.¹⁶⁸ Die fehlende Anpassung an die Teuerung traf auch auf Naturallohnbestandteile zu, die z.B. im Basler Baugewerbe erst 1807 auf ein Mass Wein (à 1.42 Liter) und 1.5 Pfund Brot angehoben wurden.¹⁶⁹ Im letzten Drittel des 18. Jahrhundert waren $\frac{3}{4}$ Mass Wein und 1.25 Pfund Brot üblich, bis 1766 nur $\frac{1}{2}$ Mass Wein und ein Pfund Brot.¹⁷⁰ Der von Burckhardt-Keller offerierte Weinanteil von einem Basler Mass für den Gärtner entsprach einer freiwilligen Anpassung an die Teuerung vonseiten des Arbeitgebers zum Vorteil des angestellten Gärtners.

¹⁶⁷ Burckhardt-Keller: Briefkopierbuch, S. 192 (Brief vom 7.4.1790 an H. Carl Joseph Rippamonti in Karlsruhe).

¹⁶⁸ Vgl. Holenstein: Beschleunigung und Stillstand, S. 316, 319f.

¹⁶⁹ Vgl. Notz: Die säkulare Entwicklung der Kaufkraft des Geldes, S. 215.

¹⁷⁰ Vgl. ebd., S. 215f.

Abb. 4: Preis und Lohn Indexe für Basel, 1730-1840. (Engel, *Occupational*, S. 11)

Die Grafik von Alexander Engel zeigt, dass der prozentuale Geldlohnanteil (im Baugewerbe) stets tiefer als der Marktwert der Naturallohnbestandteile lag. Da der Grossteil des Lohnes in Naturalien bezahlt wurde, war der Lohn eng an die Lebensmittelpreise gekoppelt und entwickelte sich meist ähnlich. Dies schützte die Arbeiter bis zu einem gewissen Grad gegen die Teuerung. Das Verhältnis des Lohnindex zum Preisindex verdeutlicht die Auswirkungen auf das Realeinkommen: Die steigenden Preise bei gleichbleibendem Geldlohn führten seit den 1730er Jahren zu einem Rückgang der Kaufkraft und stieg erst nach der Erhöhung der Geld- und Sachlohnanteile im Jahr 1767 – dieselbe Entwicklung zeigt sich nach den Lohnerhöhungen im Jahr 1807.¹⁷¹

Ein höherer Geldlohnanteil beziehungsweise die Auszahlung des Naturallohnbestandteils wie vom Gärtner Polerd gewollt, bedeutete ein höheres Risiko in Zeiten der Inflation. Der vertraglich abgemachte Jahreslohn (inklusive monetär vergütetem Naturallohn) liesse keinen Verhandlungsspielraum für eine Anpassung an die steigenden Lebensmittelpreise. Niklaus Hagists monetär vergüteter Naturallohnbestandteil (Abendessen) veränderte sich nie, wobei bis zu seinem Anstellungsende keine Inflation herrschte und dementsprechend kein Anlass für eine Anhebung bestand.

¹⁷¹ Engel: *Occupational structures*, S. 11.

Abb. 5: Mit ChatGPT 4 erstellte Darstellung (Daten aus Brühwiler, S. 375)

Im Basler Baugewerbe machte der Geldlohn rund 40 Prozent des Gesamtlohnes aus, bei den Basler Lehrpersonen lag der Anteil um 1799 bei 55 Prozent (Spitzenlöhne ausgenommen).¹⁷² Sowohl bei den Gesamtgehältern als auch den Geld- und Sachlohnbestandteilen der Basler Lehrerschaft gab es enorme Unterschiede. Die sechs geistlichen Lehrer einer städtischen Lateinschule verdienten mit einem jährlichen Geldlohn von knapp 1000 Pfund mit Abstand am besten. Die schlechtbezahltesten Lehrer waren weltliche Lehrpersonen, die an einer Elementarschule auf dem Land tätig waren.¹⁷³ Bei den sechs bestbezahlten Lehrpersonen entsprach der Geldlohnanteil 75 Prozent des Gesamtlohnes. Ein solch hoher Prozentsatz war bei den Gesindelöhnen von Marx Weiss kaum zutreffend, ebenso wenig beim Geldlohnangebot à 144 Pfund an den Gärtner Polerd. Da die geforderten 312 Pfund als Geldlohn (inklusive dem monetären Wert des Naturallohns) gemäss Burckhardt-Keller nicht ausreichen würden, entsprach der offerierte Geldlohn (144 Pfund) maximal 40 Prozent des Gesamtlohnes, tendenziell eher 30 Prozent (analog zur Entwicklungskurve des Geldlohnanteils im Baugewerbe um 1790). Mit einem Geldlohnanteil von 30 Prozent wäre der Gesamtlohn des Gärtners mit 480 Pfund am oberen Ende des Unterschichtlohnes einzuordnen. Dies deckte sich mit der Lohnforderung eines Gärtners, die Niklaus Hagist 1774 an Marc Solier übermittelte: “avec la Nourriture il demande 40 Louis[eu]fs [480 - 520 Pfund¹⁷⁴] pour son gages par an¹⁷⁵”. Bei einem Geldlohnanteil von 40

¹⁷² Vgl. zur Datenbasis Brühwiler: Finanzierung des Bildungswesens, S. 375f.

¹⁷³ Ebd., S. 408, 411.

¹⁷⁴ Im Unkostenbuch wurde ein Neuer Louis d’Or à 12 Pfund, manchmal auch à 13 Pfund umgerechnet, vgl. Weiss-Leissler: Unkostenbuch 2 (1752-1763), S. 31.

¹⁷⁵ Hagist: Brief vom 30.03.1774 an Marc Solier, S. 1.

Prozent würde Polder's Gesamtlohn von 360 Pfund hingegen unter dem Durchschnittslohn der Geringverdiener liegen – dies wäre weniger plausibel. Gemäss Emil Notz verdienten die der unteren Einkommensstufe angehörigen Tagelöhner, Angestellte mit Wochenlöhnen, Fabrikarbeiter und Handwerksgesellen um 1803 zwischen 260 und 485 Pfund, im Durchschnitt ca. 375 Pfund pro Jahr.¹⁷⁶ Die Ausgaben für Lebensmittel des täglichen Bedarfs lagen bei der Basler Unterschicht und der unteren Mittelschicht bei rund 60% des Einkommens und weitere 10-20% mussten für Miete und Heizkosten aufgewendet werden.¹⁷⁷ Diese Ausgaben waren beim Dienstpersonal von Marx Weiss als Lohnbestandteile bereits gedeckt, wodurch ihre zwischen 36 und 260 Pfund liegende monetäre Vergütung nicht mehr so gering erscheint. Für den Geldlohnanteil des männlichen Dienstpersonals wird aufgrund der stabileren wirtschaftlichen Lage in den 1750er und 1760er Jahren angenommen, dass er 40 Prozent des Gesamtlohnes ausmachte.

Abb. 6: Geldlöhne (z.T. auf Basis der hochgerechneten Wochenlöhne). Mit ChatGPT 4 erstellte Darstellung

Bei den dargestellten monetären Geldlöhnen handelt es sich bei einigen Dienstleuten (Matzinger, A. Tschudi, Pflüger, Vögeli, Stutz) um auf Basis ihrer Wochenlöhne hochgerechnete Jahresslöhne. Zusätzliche Lohnbestandteile wie Haft- und Trinkgelder wurden nicht miteinberechnet. Ebenfalls nicht abgebildet wurden die in den Unkostenbüchern notierten Ausgaben für die Kleidung der Knechte, da diese oft summarisch, uneindeutig oder lückenhaft ausfielen. Das nächste Kapitel beschäftigt sich deshalb stärker mit der Art der Arbeitskleidung als mit ihrem Wert.

¹⁷⁶ Notz: Die säkulare Entwicklung der Kaufkraft des Geldes, S. 223.

¹⁷⁷ Engel: Patterns of Everyday Exchange, S. 157.

3.4 Kleider machen Diener: Knechte in Uniform, Gärtner in Freiheit

Ein markanter Unterschied zwischen Knechten und Gärtnern zeigt sich bei den Ausgaben für deren Arbeitskleidung. So fehlen in den Unkostenbüchern Kleidungs Ausgaben für alle Gärtner, abgesehen von einem einzigen Kauf à lb 4.05.10 für «golden tressen» für den Gärtner im Dezember 1746.¹⁷⁸ Tressen waren aus Gold- und Silberfäden oder auch aus Seide gewebte Streifen zum Besetzen und Einfassen von Kleidern oder Hüten, unter anderem bei Uniformen vom Dienstpersonal und im Militär.¹⁷⁹

Die Knechte hingegen wurden mit Kleidungsstücken ausgestattet, allen voran der langjährige Knecht Jakob Tschudi. Zu den für den Knecht besorgten Kleidern gehörten Handschuhe¹⁸⁰, Lederhosen («lädere Hosen»¹⁸¹), Hüte¹⁸², Knöpfe¹⁸³, (Woll-)strümpfe¹⁸⁴, Borten¹⁸⁵, «Roquelaure»¹⁸⁶, Röcke¹⁸⁷, Camisol¹⁸⁸, sowie Schuhe¹⁸⁹ und Stiefel¹⁹⁰. Von besonderem Interesse sind hierbei Zeilen wie die folgende: « \mathcal{P} eine ganz Neue Mondur vor den Jacob mein Knecht kost sampt Roquelaure lt. Specification. – lb 84»¹⁹¹ Eine Montur oder «Livree» bezeichnete die Uniform resp. die Arbeitskleidung, «welche geringeren Bedienten von ihrem Herrn gegeben wird, um sie dadurch von andern zu unterscheiden»¹⁹². Ein «Roquelaure» (auch «Roquelor» oder «Rockelor») war ein dicker Wollmantel, der in Wörterbüchern meist als «im 18. Jahrhundert in der preussischen Armee getragenen Mantel mit Ärmeln und kleinem Schulterkragen»¹⁹³ definiert wird; in unserem Fall aber schlicht einem dicken Wintermantel in diesem Stil entsprach. Ebenso wie bei der preussischen Armee des 18. Jahrhunderts gehörte dieser Mantel nicht zur üblichen ‘ganzen Montur’ der angestellten Knechte. Der zusätzliche Mantel erklärt

¹⁷⁸ Unkostenbuch 1, S. 19, Z. 14.

¹⁷⁹ Vgl. Krünitz: Tresse, S. 590.

¹⁸⁰ Vgl. Unkostenbuch 1, S. 26, Z. 12: « \mathcal{P} ein paar handschuh vor den Jacob – lb 1.10» (31.12.1746).

¹⁸¹ Vgl. ebd., S. 10, Z. 17: « \mathcal{P} ein paar Lädere hosen \mathcal{P} den Jacob – fl 5» (Zurzacher Pfingstmesse 1746).

¹⁸² Vgl. ebd., S. 62, Z. 17: « \mathcal{P} ein Hut vor den Jacob – lb 2.10» (27.12.1748).

¹⁸³ Vgl. ebd., Z. 10: « \mathcal{P} an Pullich vor Knöpff vor den Jacob lt Conto – lb 3.05» (20.12.1748).

¹⁸⁴ Vgl. ebd., S. 62, Z. 11: « \mathcal{P} ein paar Wollene str. vor den Jacob – lb 1.15» (24.12.1748).

¹⁸⁵ Vgl. ebd., S. 98, Z. 8f: « \mathcal{P} dem Leopard \mathcal{P} ein goldene boorden & knopff vor den Jb. [= Jacob] lt. Conto f 8. 6 – lb 10.2.06 (23.12.1750).

¹⁸⁶ Vgl. Unkostenbuch 2, S. 59, Z. 27f: « \mathcal{P} eine ganz Neue Mondur vor den Jacob mein Knecht Kost sampt Roquelaure lt. Specificatn. – lb 84» (Dez. 1752).

¹⁸⁷ Vgl. ebd., S. 61, Z. 18: « \mathcal{P} Cronraßen zu Rok & Camisol \mathcal{P} Jacob – lb 5.14» (Juni 1754).

¹⁸⁸ Vgl. ebd.

¹⁸⁹ Vgl. ebd., S. 62, Z. 22: « \mathcal{P} dem Jacob ein paar Schuh noch zur Kleinen Mondur – lb 2.10 (Dez. 1754).

¹⁹⁰ Vgl. ebd., S. 68, Z. 8: « \mathcal{P} ein paar stiffel \mathcal{P} den Jacob – lb 2.10 (Dez. 1759).

¹⁹¹ Vgl. ebd., S. 59, Z. 27f.

¹⁹² Montur, in Grammatisch-Kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundarten, 1795.

¹⁹³ Roquelor, in: Meyers Konversationslexikon, 1909.

den deutlich höheren Preis (84 Pfund) für die ‘ganze Montur’ im obigen Beispiel, denn an anderen Stellen bewegt sich der Preis für eine solche um die 60 Pfund.¹⁹⁴

Zur regulären “ganzen Mondur” gehörten jeweils ein paar Wollstrümpfe, ein Hut (inklusive Borten), Pelzhandschuhe, ein Paar Schuhe, sowie Bänder und Tücher, wobei aus letzteren meist die Hemden, Röcke und auch Hosen geschneidert wurden. Die “ganze Mondur” bei Weiss unterschied sich von der (kleinen) Livrée, die in Burckhardt-Wildts Ausgabenbuch aufgeführt ist: “1 Büffel [vergleichbar mit einem Kamisol], 1 Camisol, 1 paar Hosen (dazu braucht es 3 ¼ Stab blau Tuch à fl 4 ¾ = Fr. 23.1.7), dem Schneider für Futer, Knöpf, Macherlohn &c (Fr.18.40) und ein runder Hut a Fr. 4”¹⁹⁵. Die grosse Livrée, die Burckhardt-Wildts Knechte alle zwei Jahre erhielten, umfasste einen Rock, 1 Kamisol und zwei Paar Hosen aus blauem Stoff sowie einen dreieckigen Hut und silberne Borten, Knöpfe und Schlaufen.¹⁹⁶ Die Arbeitskleidung von Jakob Tschudi (und Johann Frey), insbesondere der Wollmantel und die Handschuhe unterstützen die Annahme, dass es sich bei ihnen um Kutscher und Fuhrmänner handelte, welche bei ihren Boten- und Auftragsdiensten die Familie Weiss repräsentierten.¹⁹⁷ Farblich orientierten sich die Uniformen besonders bei Adelsfamilien häufig am Familienwappen der Arbeitgeber.¹⁹⁸

Das Wappen der Familie Weiss war gespalten: Die eine Hälfte zeigte einen silbernen Löwen auf rotem Hintergrund, die andere einen blauen Querbalken mit drei silbernen Rosen auf goldenem Hintergrund.¹⁹⁹ Die Montur der Knechte enthielt nebst zwei Farben des Familienwappens (Gold und Blau) auch grüne Elemente, weshalb bei der Uniform nicht von einer farblichen Umsetzung des Wappens der Familie Weiss ausgegangen werden kann. Vermutlich wurde auch aus Kostengründen auf die rote Farbe verzichtet. Da grüner und blauer Stoff auch für die Hosen und Unterhemden der Livrée von Daniel Burckhardt-Wildts Knechten verwendet wurde, könnte die Farbwahl auch einem lokalen Konsens oder einer Vorschrift entsprochen haben. Auffällig ist zumindest der Unterschied bei den Borten und Knöpfen, da der Knecht bzw. dessen Hut von Burckhardt-Wildt ‘nur’ mit silberne Borten ausgestattet

Abb. 7: Familienwappen Weiss (Benedict Meyer-Kraus, Wappenbuch der Stadt Basel, 1880.

¹⁹⁴ Vgl. Unkostenbuch 2, S. 62, Z. 10ff.

¹⁹⁵ Burckhardt-Wildt: Personenarchiv Burckhardt-Wildt, Daniel, Bandfabrikant, S. 106.

¹⁹⁶ Vgl. ebd., S. 107.

¹⁹⁷ Die Kleidungsausgaben für die weiteren Knechte wurden oft nur summarisch notiert und sind dementsprechend weniger aussagekräftig.

¹⁹⁸ Vgl. Krünitz: Livree.

¹⁹⁹ Weiss, in: Historisch-Biographisches Lexikon der Schweiz, 1921, S. 462.

war, diejenigen von Weiss hingegen stets mit goldenen Knöpfen und Borten. Üblicherweise war auf den Uniformknöpfen das Familienwappen des Arbeitgebers eingraviert, wodurch die Zugehörigkeit der Angestellten dennoch markiert wurde.²⁰⁰

Die zusätzlichen Kleiderausgaben schienen den Geldlohn – zumindest im Falle des bestdokumentierten Knechtes Jakob Tschudi – nicht zu mindern. Dies mag in gewisser Hinsicht als ein Verlustgeschäft für die Gärtner wirken, die von ihrem Arbeitgeber keine Kleidung erhielten (und damit insgesamt einen geringeren Sachlohn). Vermutlich wurde dieses ‘Sachlohndefizit’ durch die vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Gärtnerwohnung wieder aufgewogen. Unabhängig davon zeugte die fehlende Arbeitsuniform der Gärtner von ihrer Besserstellung innerhalb des Gesindes. Denn mit der verstärkten Durchsetzung von uniformierter Kleidung wurde die Gruppe der “unfreiwilligen Konsumenten” definiert, deren unfreie Kleiderwahl eine viel einschneidendere Entwicklung war, als die – ohnehin oft nur äusserst legere durchgesetzten – obrigkeitlichen Luxusgesetzgebungen.²⁰¹ Die Gärtner befanden sich in einem weniger starken Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem Arbeitgeber als die Knechte, deren Kleidung ihre Abhängigkeit signalisierte und zugleich verstärkte. Dementsprechend wurde die höhere Stellung von Gärtnern innerhalb der ‘Gesindehierarchie’ der Angestellten von Marx Weiss nochmals gefestigt, indem sie nicht zu den ‘niederen Bediensteten’ gehörten, welche eine Montur tragen mussten. Gleichzeitig wurde mit der Uniform aber auch eine Abgrenzung gegen unten vorgenommen, da die Angestellten von weniger wohlhabenden Haushalten kaum eine ähnlich elegante Montur trugen. Je nachdem, wie repräsentativ die Montur für den Haushalt von Marx Weiss war, stellt sich zudem die Frage, ob gewisse, besonders markante Teile der Bekleidung (z.B. die Uniformknöpfe mit Familienwappen) bei Dienstaustritt wieder zurückgegeben werden mussten, da aus Sicht des Hausherrn wohl kaum gewünscht war, dass ehemalige Dienstleute weiterhin seinen Haushalt repräsentierten. Bei einem Teil der Kleiderausgaben für Jakob Tschudi und dessen Familie handelte es sich eher um Messegeschenke, beispielsweise als er Jakob, dessen Ehefrau und Sohn Achilles je ein Paar Strümpfe aus Leipzig mitgebracht hatte.²⁰² Solche Messegeschenke oder Messsegelder gehörten zu den üblichen Trinkgeldern, die Arbeitnehmer von ihren Arbeitgebern häufig erwarteten. Im Folgekapitel wird auf verschiedene Anlässe eingegangen, zu welchen das Dienstpersonal Zusatzgelder erhielt.

²⁰⁰ Vgl. Krünitz: Livree.

²⁰¹ Vgl. Lemire: Global Trade and the Transformation of Consumer Cultures, 2018, S. 91f.

²⁰² Vgl. Weiss-Leissler: Unkostenbuch 2 (1752-1763), S. 61.

4. Von Trinkgeldern, Neujahrsgeschenken und Hochzeitsgaben

Zu verschiedenen Anlässen erhielt das Dienstpersonal vom eigenen Arbeitgeber oder von dessen Umfeld Trinkgeld. Der Grund für das Trinkgeld wurde selten spezifiziert – meist steht bloss “trglt” – typische Anlässe waren jedoch zu Neujahr, zur Messezeit, sowie bei Geburten und Hochzeiten in der Arbeitgeberfamilie. Ein spezielles Trinkgeld zur Messe ist für die Angestellten von Weiss-Leissler abgesehen von unregelmässigen, materiellen Messegeschenken an Jakob Tschudis Familie nicht verzeichnet (oder zumindest nicht als separate Ausgabe). Spätestens ab 1749 bezahlte Marx Weiss seinen Knechten und Gärtnern zu Neujahr – ebenso wie seinen Verwandten, Pfarrern, Peruquiers, Barbiergesellen und Stubenverwaltern verschiedener Zünfte – ein Neujahrsgeld. Dieses belief sich bei den Knechten auf zwei Pfund und 10 Schilling, bei Jakob Tschudi und Johannes Frey vereinzelt auch auf drei Pfund.²⁰³ Sein Gärtner Niklaus Hagist erhielt in den Anfangsjahren drei Pfund und ab 1760 fünf Pfund und 13 Schilling.²⁰⁴ Hagists Vorgänger bekamen kein Neujahrsgeld, vermutlich aufgrund der kurzen Anstellungsdauer.

Mägde erhielten ebenfalls Neujahrs- und Messsegelder: Anfang des 19. Jahrhunderts empfangen die Mägde der Familie Bischoff ein Neujahrs- und Messsegeld von jeweils vier Franken (circa drei Pfund und 6 Schilling) zusätzlich zu ihrem Jahreslohn von 48 bis 96 Franken (40 bis 80 Pfund).²⁰⁵ Bei Mägden mit einem niedrigen Jahreslohn von 48 Franken (40 Pfund) entspricht das Neujahrsgeld dem heutigen Pendant eines 13. Monatslohns; bei langjährigen, bessergestellten Mägden nur einem halben Monatslohn.²⁰⁶ Gerade für die weniger gut bezahlten weiblichen Bediensteten machten zusätzliche Messe- und Neujahrsgelder durchaus einen Unterschied. Bei der Suche nach gefragten, besser qualifizierten weiblichen Angestellten wie Köchinnen wurden die Mess- und Neujahrsgelder in Stelleninseraten der Arbeitgeber teilweise explizit erwähnt:

Man sucht auf nächsten Johanne eine brave Köchin, welche schon in hiesigen guten Häusern gedient hat. Ihr Lohn ist zu 10 Neuenthalern [circa 35 Pfund] für das halbe Jahr bestimmt, ohne Meß- und Neujahrsgeschenke. Es giebt auch dann und wann Trinkgelder.²⁰⁷

Das Inserat verdeutlicht, dass diese Gelder weder als normaler Geldlohnbestandteil, noch als klassische Trinkgelder per se galten, sondern als eigenständiger Lohnbestandteil respektive

²⁰³ Vgl. ebd., S. 44, 70, 75.

²⁰⁴ Weiss-Leissler: Unkostenbuch 1 (1745-1751), S. 82, 99, 115; Weiss-Leissler: Unkostenbuch 2 (1752-1763), S. 75, 92–102.

²⁰⁵ Vgl. Notz: Die säkulare Entwicklung der Kaufkraft des Geldes, S. 219.

²⁰⁶ Die Mägde von Daniel Burckhardt-Wildt bekamen kein Neujahr- und Messsegeld. Ihr halbjährliches Haftgeld belief sich jedoch mit 4 Franken auf denselben Betrag; ob die Mägde der Familie Bischoff ein Haftgeld erhielten ist nicht bekannt. Burckhardt-Wildt: Personenarchiv Burckhardt-Wildt, Daniel, Bandfabrikant, S. 103f.

²⁰⁷ Anzeige im Basler Avisblatt, 24.12.1796 (47. Ausgabe), S. 562.

halbjährliche ‘Boni’, die von Arbeitnehmern erwartet wurden. Dementsprechend erwähnten Arbeitgeber die Mess- und Neujahrgelder auch in Stelleninseraten. Die anderen vage gebliebenen Trinkgelder, die es “dann und wann” geben würde, wurden nicht nur von der Arbeitgeberfamilie selbst bezahlt. Im Fall von Marx Weiss zahlte er Trinkgelder meist nicht an die eigenen Angestellten, sondern an selbständige Handwerker und Dienstleute anderer Häuser (inklusive dem Personal der Zunft- und Gasthäuser).²⁰⁸ Zum Beispiel dem Perückenmachergesellen nach der Anfertigung neuer Perücken, den Schmiedknechten für Aderlässe oder einem fremden Knecht für Botengänge und Fuhrdienste.²⁰⁹ Die Trinkgelder beliefen sich meist auf einige Schilling. Zu den regelmässigen Empfängerinnen von vergleichsweise hohen Trinkgeldern gehörten die Hebammen und Vorgängerinnen²¹⁰, die bei der Geburt der Enkelkinder von Marx Weiss stets drei Pfund erhielten.²¹¹ Die Mägde, die die frohe Botschaft der Geburten seiner Enkelkinder überbrachten, bekamen ein gutes Trinkgeld von einem Pfund und 10 Schilling oder manchmal gar drei Pfund.²¹² Das nächste Kapitel wird die noch lukrativeren Trinkgelder und Geschenke behandeln, die das Dienstpersonal anlässlich ihrer eigenen Hochzeit sowie derjenigen ihrer Arbeitgeber empfing.

4.1 Heiraten im Gesindedienst: Hochzeitsgaben für Gärtner, Knechte & Mägde

Da Knechte und Mägde von ihren Arbeitgebern Hochzeitsgeschenke erhielten, war es lohnenswert, während des Gesindediensts zu heiraten. Dies taten mindestens vier der zu Beginn ihrer Anstellung ledigen Arbeiter von Marx Weiss: Der Gärtner Niklaus Hagist, der Kutscher Johannes Frey sowie die beiden Mägde Margareth und Ursula Stähelin. Marx Weiss schenkte jedem von ihnen eine monetäre Hochzeitsgabe.

Niklaus Hagist heiratete nur drei Monate nach Beginn seiner Gärtneranstellung bei Marx Weiss. Am 9. Juni 1749 ehelichte der 29-Jährige seine sechs Jahre jüngere Braut Salome Tschudin, die Tochter eines Baselbieter Zimmermanns aus Bennwil.²¹³ Zu diesem Anlass erhielt er von seinem Arbeitgeber 5 Pfund, 6 Schilling und 3 Pfening als “hochzeit gaab”.²¹⁴ Nachdem Hagists Ehefrau 1759 bei der Geburt ihres sechsten Kindes im Wochenbett verstorben war, heiratete

²⁰⁸ Die Entschädigung der eigenen Knechte und Mägde für Lieferdienste beschränkte sich in der Regel auf Spesen und entsprach in diesem Sinne keinem Trinkgeld, sondern der Bezahlung der Verpflegung für unterwegs als Ersatz für die Verköstigung im Arbeitgeberhaushalt.

²⁰⁹ Vgl. u.a. Weiss-Leissler: Unkostenbuch 1 (1745-1751), S. 11, 20, 78.

²¹⁰ Vorgängerin, Sp. 359: «Pflegerin der Wöchnerin und des Neugeborenen, oft zugleich die Amme».

²¹¹ Vgl. Weiss-Leissler: Unkostenbuch 2 (1752-1763), S. 75, 77, 78.

²¹² Vgl. Weiss-Leissler: Unkostenbuch 1 (1745-1751), S. 43, 102.

²¹³ Vgl. zu Salome Tschudin (31.3.1726-6.1.1759) Historische Personendatenbank Basel (Personen-ID 121834).

²¹⁴ Weiss-Leissler: Unkostenbuch 1 (1745-1751), S. 71.

der Gärtner Ende desselben Jahres seine zweite Ehefrau Katharina Vögelin, eine fünf Jahre ältere Ausländerin aus der Markgrafschaft Baden.²¹⁵ Erneut beschenkte ihn Marx Weiss mit einem „hochzeit praesent“ à 5 Pfund und 10 Schilling.²¹⁶ Ein Pfund mehr erhielt der Kutscher und Oberknecht Johannes Frey, der am 8. März 1762 „½ Carldor“ à 6 Pfund 13 Schilling und 4 Pfening als Hochzeitsgabe erhielt.²¹⁷ Zum Zeitpunkt der Hochzeit war Frey interessanterweise ebenfalls erst seit wenigen Monaten im Dienst von Marx Weiss. Von diesen Hochzeiten kurz nach Dienstantritt des Gärtners und Oberknechts profitierte auch Marx Weiss, da die Ehefrauen als zusätzliche Arbeitskräfte eingesetzt wurden, ohne dass diese bezahlt werden mussten – abgesehen von Mahlzeiten und Unterkunft.

Die Hochzeit der Mägde von Marx Weiss erfolgte erst nach einer wesentlich längeren Anstellungsdauer von knapp zehn Jahren. Margareth Stähelin trat spätestens als 11-Jährige in den Dienst der Kaufmannsfamilie und arbeitete zum Zeitpunkt ihrer Hochzeit seit mindestens sieben Jahren für die Familie.²¹⁸ Bei Ursula Stehlin waren es mindestens neun Jahre.²¹⁹ Im Gegensatz zu den Knechten läutete die Heirat bei den Mägden das Ende ihrer Dienstzeit ein. Direkt nach ihrer Hochzeit wird Margareth Stähelin ihr Restlohn von 18 Pfund ausgezahlt, danach werden Ursula und sie nicht mehr in den Quellen erwähnt.²²⁰ Ein weiterer Unterschied zu den Knechten besteht in der Höhe des Hochzeitsgeldes. Die Mägde erhielten mehr als das Dreifache: Weiss schenkte der 18-jährigen Magd Margareth Stähelin zu ihrer Hochzeit mit dem Weissergerber Emanuel Hersperger im Herbst 1757 zwei alte Louis d’Or im Wert von insgesamt 20 Pfund.²²¹ Denselben Betrag bekam auch die 32-jährige Ursula Stehlin, als sie am 31.7.1758 Johann Christof Heyer heiratete, der bei Marxs Schwiegersohn Franz DeBary als Kapetschierer arbeitete.²²² Das ‘grosszügigere’ Hochzeitsgeschenk an die Mägde zählte vermutlich zur Mitgift und war Teil des Arbeitsvertrages respektive des darin festgehaltenen Versprechens vonseiten der Arbeitgeber, dass sich die Mägde durch ihren Gesindedienst eine Mitgift erarbeiten

²¹⁵ Vgl. zu Katharina Vögelin (Juli 1715-12.05.1780) Historische Personendatenbank Basel (Personen-ID: 107961).

²¹⁶ Weiss-Leissler: Unkostenbuch 2 (1752-1763), S. 98.

²¹⁷ Ebd., S. 87 (sowie auf S. 46, da aus Versehen doppelt eingetragen, einmal in der Rubrik «Pferdeausgaben» und einmal bei «Geschenke & Trinkgelder»).

²¹⁸ Weiss-Leissler: Unkostenbuch 1 (1745-1751), S. 98; vgl. zu A. Margaretha Stähelin (12.2.1739-25.2.1799) Historische Personendatenbank Basel (Personen-ID 135180).

²¹⁹ Vgl. Weiss-Leissler: Unkostenbuch 1 (1745-1751), S. 78.

²²⁰ Weiss-Leissler: Unkostenbuch 2 (1752-1763), S. 138.

²²¹ Vgl. ebd., S. 77: « H hochzeit gaab unserer magd Marg. Stehlin 2 alte ld’or [=20 Pfund]».

²²² Ebd., S. 78: «Jully 31 H Hochzeit gaab an Ursula Stähelin 2 alte ld’or [20 Pfund]». Ursula Stehlin wird hier zwar nicht explizit als Magd von Marx Weiss genannt, es finden sich jedoch mehrere Ausgaben an eine Magd namens Ursula. Vgl. zu Ursula Stehlin (August 1726-26.04.1787) und Johann Christof Heyer (06.08.1733-24.03.1792) Historische Personendatenbank Basel (Personen-ID: 121378 resp. 128951).

könnten.²²³ Da sich der jährliche Geldlohn von Mägden nur auf einen Bruchteil der Knechtelehne belief²²⁴, war ein jahrelanger (oder gar lebenslanger) Gesindedienst für mittellose Mägde die Norm. Weibliches Dienstpersonal war darauf angewiesen, dass ihr geringer (oder nicht vorhandener) Geldlohn durch möglichst grosse Trinkgelder aufgebessert wurde. Dies war bei Geburten und Hochzeiten von Mitgliedern der Arbeitgeberfamilie der Fall: Besonders die Brautwerbungsphase war eine Garantie für stattliche Trinkgelder.

4.2 Hochzeiten der Arbeitgeberfamilie: Trinkgeldsegen für das Personal?

Die am Beginn des ersten Unkostenbuchs separat aufgelisteten Ausgaben von Marx Weiss während der Brautwerbungsphase seines einzigen Sohnes Achilles (mit Esther Ochs) sowie seiner jüngsten Tochter Gertrud (mit Felix Battier) sind diesbezüglich besonders aufschlussreich.²²⁵ Beim ersten Besuch der Braut bei ihren zukünftigen Schwiegereltern war es üblich, dass sie dem Küchenpersonal einen Neuen Taler (drei Pfund) als Trinkgeld gab.²²⁶ Bei einem späteren Besuch der zukünftigen Schwiegertochter Esther Ochs im Württembergerhof, gab sie jeder Magd sowie dem Gärtner einen Neuen Louis d'Or (à 12 Pfund).²²⁷ Gertrud Weiss händigte bei einem weiteren Besuch bei der Familie Battier ebenfalls Trinkgelder ans Dienstpersonal aus, wobei die Verteilung der Gelder weitaus weniger gleichmässig ausfiel. Mit zwei Neuen Louis d'Or (24 Pfund) erhielt "der Lautenburger" über die Hälfte des Gesamtbetrags von 46 Pfund und 4 Schilling. Beim "Lautenburger" handelte es sich wahrscheinlich um den aus Lautenburg stammenden Gärtner der Familie Battier. Die zwei Mägde des Oberzunftmeisters erhielten je 9 Pfund und 12 Schilling, während die Näherin mit drei Pfund vorliebnehmen musste.²²⁸ Zusätzlich erhielt die Magd von Oberzunftmeister Battier, nachdem sie die kostbaren Verlobungsgeschenke überliefert hatte, einen Dukaten (5 Pfund, 6 Schilling) als Trinkgeld.²²⁹ Dies war das höchstdotierte Trinkgeld, das Marx Weiss je für eine Dienstleistung an eine Einzelperson bezahlte; das Trinkgeld überstieg selbst den Wochenlohn seines bestbezahltesten Gärtners und war beinahe so hoch wie dessen Hochzeitsgabe.

²²³ Vgl. Klapisch-Zuber: *Women Servants*, S. 68f.

²²⁴ Die Unkostenbücher enthalten kaum Einträge, die Aufschluss über den monetären Jahresverdienst der Mägde von Marx Weiss geben könnten. Vermutlich wurden die Mägdelöhne in einem separaten Haushaltsbüchlein von Margaretha Weiss-Leissler notiert und bezahlt.

²²⁵ Vgl. Weiss-Leissler: *Unkostenbuch 1 (1745-1751)*, S. 1ff.

²²⁶ Ebd., S. 1: «den 23 dito hat sie [Esther Ochs] das erste mahl bey unß mit ihrer jungf. schwester zu nacht gespeißt und trglt inn die küche geben 1 nthlr»; S. 7: «den 30 dito hat es [Gertrud Weiss] das erste mahl bey h. obzmr. gespeißt und trglt geben ein nthlr. 3 lb».

²²⁷ Vgl. ebd., S. 2.

²²⁸ Ebd., S. 33 (2.5.1747).

²²⁹ Ebd., S. 7, 11, 15: «4 dh. obzmr. battiers magd so dem achilles 2 liechtstök zum präsent gebracht 1 # [=1b] 5.6.0».

Die Handelsangestellten der Seidenbandfabrik kamen am Tag der Hochzeit auf ihre Kosten. Am Hochzeitstag seines Sohnes zahlte Weiss den “arbeitsleuthen inn der fabrique”²³⁰ summarisch 29 Pfund und 7 Schilling. Als seine Tochter ein Jahr später am Traualtar stand, zahlte er seinen “Bedienten und Arbeitern” in der Handlung nur einen Gesamtbetrag von 26 Pfund und zwei Schilling.²³¹ Es wird angenommen, dass zum Zeitpunkt von Gertruds Hochzeit eine Person weniger in der Bandfabrik beschäftigt war und die neun respektive acht Fabrikangestellten jeweils 3 Pfund 5 Schilling bekamen.²³² Bei Hochzeiten der Arbeitgeberfamilie profitierten – wie bei den Geburten der Enkelkinder – in erster Linie die weiblichen Angestellten von Zusatzgeldern, während das männliche Dienstpersonal (mit Ausnahme der Gärtner) leer ausging. Verheiratete Knechte beziehungsweise deren Kinder hatten aber die Chance, von einer anderen Tradition (längerfristig) zu profitieren, nämlich von Taufpatenschaften. Im letzten Kapitel werden die Taufgeschenke und Taufpatenschaften von Marx Weiss-Leisslers beiden jüngsten Kindern behandelt. Dabei wird auf die Werdegänge und Lebenssituationen der durch Taufpatenschaften mit der Familie Weiss verbundenen Arbeitnehmer eingegangen.

5. Taufpatenschaften als klientelistische Netzwerke

5.1 Monetäre Taufgeschenke in den Unkostenbüchern

Neben Trinkgeldern für Mägde und Gärtner war es während der Brautwerbungsphase bei Basler Oberschichten üblich, dass die Verlobten mehrmals gemeinsam als Taufpaten auftraten. Nach der Hochzeit stand man ebenfalls noch Pate, aber seltener gemeinsam mit dem Ehepartner. Gewöhnlich hatten die Taufkinder drei Taufpaten, jeweils zwei gleichgeschlechtliche Paten und ein Taufpate vom anderen Geschlecht.²³³ Auch Gertrud Weiss und ihr Angetrauter Felix Battier traten während ihrer Verlobungszeit mindestens viermal als Taufpaten auf. Anlässlich jeder Taufpatenschaft seiner Tochter notierte sich Marx Weiss die Beträge des “Einbindeten”, des Patengeschenkes bei der Taufe.²³⁴ Der Wert der Taufpatengeschenke variierte stark je nach sozialer Stellung der Eltern des Taufkindes.

²³⁰ Ebd., S. 18 (28.11.1746).

²³¹ Vgl. ebd., S. 33 (08.05.1747).

²³² Tendenziell stieg die Anzahl Fabrikarbeiter stetig, möglicherweise gab es während Gertruds Hochzeit eine Vakanz. Vgl. zur Anzahl Fabrikarbeiter Fink: Geschichte der Basler Bandindustrie, S. 69: «Auch die zweitgrösste Bandfirma um 1730, nämlich Achilles Leisler & Comp., beschäftigte nur fünf Angestellte. Am Ende des 18. Jahrhunderts waren hingegen 19 Personen in der Firma Bachofen tätig: fünf Handlungsbediente (commis im comptoir), ein Fabrikbedienter (commis in der Fergstube), ein Lehrjunge sowie zwölf Kapetschierer.» .

²³³ Vgl. Burckhardt-Sarasin: Patenkinder Johann Rudolf Forcart-Weis, S. 66.

²³⁴ Vgl. Einbinden, Sp. 1689.

Als Gertrud Weiss und ihr ‐Herr Hochzeiter‐ Felix Battier als Taufpaten der Tochter des Notars Sebastian Sprlin auftraten, spendierte Marx Weiss drei Dukaten (knapp 16 Pfund) als Patengeschenk sowie zustzliche Trinkgelder an Hebamme und Vorgngerin von ber zwei Pfund.²³⁵ Denselben Betrag zahlte Weiss auch an die Geburtshelferinnen von Matthias Ehingers²³⁶ gleichnamigen Sohn. Dessen Taufgeschenk fiel grosszgiger aus, ebenso dasjenige fr Dietrich Forcart²³⁷ Sohn. Bei beiden bernahm Gertrud Weiss die Rolle der Taufpatin und schenkte jeweils zwei Neue Louis d’Or (24 Pfund).²³⁸ Dies war ein blicher Betrag fr das Taufgeschenk unter Oberschichtsfamilien, nahe Verwandte berreichten aber auch hhere Betrge. So gab der Grossvater und Taufpate Johann Rudolf Forcart-Weiss (1749-1834) seinem Grosskind Wilhelm Iselin bei der Taufe 32 Gulden (40 Pfund) und schenkte der Kindsmutter (seiner Tochter Anna Maria Iselin-Forcart) zustzliche 64 Gulden (80 Pfund).²³⁹ Etwa ein Viertel der ber 40 Kinder, bei denen Johann Forcart oder seine Frau Esther Weiss eine Taufpatenschaft bernahmen, stammte aus Arbeiterfamilien und erhielt geringere Betrge als Taufgeschenke.²⁴⁰

Auch die Mitglieder der Familie Weiss waren Taufpaten der Kinder von Angestellten oder von hufig beauftragten Handwerkern. Zu diesen gehrte der Schreinermeister Siegfried²⁴¹, der bei der Taufe seines Sohnes einen Dukaten ( 5.6.8 Pfund) als Einbindeten erhielt, ‐als [...] gertrud mit seinem brautigam ihm ein shnl. aus heil. tauff gehoben‐²⁴². Eine Zuwendung in dieser Hhe war bei der Taufe von Handwerkerkindern die Norm. Margaretha Weiss-Leissler war Taufpatin des Kindes eines Zimmergesellen, Achilles Weiss und seine Verlobte traten als Taufpaten der Kinder des Orgelbauers Friedrich Brosy und des Wagners Furlimayer auf: Bei allen beluft sich der Wert des Einbindeten ebenfalls auf einen Dukaten.²⁴³ Der Wert der Taufpatengeschenke war damit identisch mit dem Hochzeitsgeld, das andere Arbeitnehmer bei ihrer

²³⁵ Vgl. Weiss-Leissler: Unkostenbuch 1 (1745-1751), S. 28 ‐⌘ einbindeten als mein tochter gertrud mit seinem h. hochzeiter dh. gerichts substitut sporlin ein tchterl. Aus heil. tauff gehoben 3 ducaten [= lb] 15.18.9‐ sowie ebd. ‐⌘ trgt der hebamm und vorgngeren 2/2 lbt. [= lb] 2.13.4‐ (07.02.1747) ; vgl. Kirchenbuch St. Martin (Taufen 1663-1845), S. 629.

²³⁶ Matthias Ehinger war als Jurist, Leutnant und Kleinrat ttig. Ehinger war zudem der Ehemann von Anna Maria Weiss (1721-1797), einer Nichte von Markus Weiss. Vgl. HFLS: Ehinger, Matthias (1711-1787).

²³⁷ Dietrich Forcart war Stadtschreiber und Grossrat. Sein jngster Sohn, Johann Rudolf Forcart, wird einige Jahrzehnte spter die Enkelin von Markus Weiss, Esther Weiss (1757-1789) heiraten. Vgl. HFLS: Forcart, Dietrich (1713-1798)

²³⁸ Vgl. Weiss-Leissler: Unkostenbuch 1 (1745-1751), S. 31 ‐⌘ einbindeten an h. stattschr. forcard als ihm das gertr. mit seinem brutigam ein sohn nahmens dieterich aus heil. tauff gehoben 2 nld’or [= lb] 24‐ (20.04.1747); sowie ebd., S. 18 ‐⌘ einbindeten an h. mathias ehinger als ihme dato mein tochter gertrud mit seinem h. hochzeiter seinen sohn christoph au heil. tauff geht zu st. margrethen, 2 neue ld’or [= lb] 24‐ (04.12.1746).

²³⁹ Vgl. Burekhardt-Sarasin: Patenkinder Johann Rudolf Forcart-Weiss, S. 88.

²⁴⁰ Vgl. ebd., S. 67–70, 72, 74, 78, 83, 88.

²⁴¹ Vermutlich handelt es sich um den Schreinermeister Samuel Siegfried (1719-1791), dessen Sohn Johann Jakob am 07.03.1747 zur Welt kam. Vgl. Historische Personendatenbank Basel (Personen-ID: 112531).

²⁴² Weiss-Leissler: Unkostenbuch 1 (1745-1751), S. 30 (08.03.1747).

²⁴³ Vgl. Kirchenbuch St. Peter (Taufen 1713-1755), S. 442; Weiss-Leissler: Unkostenbuch 1 (1745-1751), S. 13 ‐⌘ einbindeten an brosi den spineten macher dehme der achilles ein kind aus h. tauff geht 1 # [= lb] 5.6‐

Hochzeit erhielten. Nach der Heirat von Achilles Weiss und seinen Schwestern wurden die Taufpatengeschenke nicht mehr von ihrem Vater finanziert und finden sich dementsprechend nicht mehr in den Ausgabenbüchern. Oftmals bedeutender als die Taufgelder an sich waren aber die Chancen, die sich durch Taufpatenschaften boten. Wenn Angestellte ihre Arbeitgeber als Taufpaten ihrer Kinder 'gewinnen' konnten, resultierte dies häufig in einem stabilen, langfristigen Verhältnis zu Mitgliedern der wirtschaftlichen Elite. Durch Taufpatenschaften konnte das soziale Kapital gesteigert werden, woraus Täuflinge und ihre Eltern potentielle ökonomische und kulturelle Vorteile ziehen konnten (z.B. bessere Ausbildung, berufliche Stabilität oder Aufstiegschancen). Dies war unter anderem bei den Kindern von Jakob Tschudi und Niklaus Hagist der Fall, deren Taufpatenschaften und Lebenswege im Folgenden nachgezeichnet werden.

5.2 Achilles Tschudi: Ein vom Taufpaten geprägtes Leben?

Taufpatenschaften wurden in allen sozialen Schichten strategisch als Möglichkeit genutzt, sich mit wirtschaftlich relevanten Personen zu vernetzen. Taufkindern und ihren Eltern boten sich durch geschickten Taufpatenschaften Möglichkeiten für einen sozialen oder beruflichen Aufstieg.²⁴⁴ Taufpaten prägten bereits die Namensgebung der Kinder, was bei in der Unterschicht weniger geläufigen Vornamen wie Achilles auffiel. Im Fall der nach Achilles Weiss benannten Arbeiterkinder signalisierte der Vorname bereits ihre Vernetzung mit Oberschichtsmitgliedern. Einer dieser Täuflinge war Achilles Schwarz (1746-1809), der später den Schreinerberuf erlernte und in der Seidenbandfabrik von Achilles Weiss arbeitete.²⁴⁵ Von der lebenslangen Verbindung zur Familie Weiss zeugt auch die Tatsache, dass Esther Weiss (die Tochter von Achilles Weiss) im Juli 1773 gemeinsam mit ihrem Bräutigam Johann Rudolf Forcart zu den Taufpaten von Achilles Schwarzs Tochter gehörte.²⁴⁶ Der klientelistische Charakter der Taufpatenschaften zeigt sich auch am Beispiel von Achilles Tschudi (1743-1810). Ausser dem Namensgeber Achilles Weiss zählten Johann Rudolf Preiswerk und Anna Elisabeth Sarasin zu den

(04.08.1746), sowie S. 2 «mit ihro [seiner Verlobten, Esther Ochs] dem brosi spineten macher ein kind aus h. tauff gehoben»; Vgl. Weiss-Leissler: Unkostenbuch 2 (1752-1763), S. 71"Ⓜ einbindeten dem zimmergesell dehme mein frau ein sohn nahmens aus h. tauff gehebt 1 # [= lb] 5.6.3" (Mai 1752); Weiss-Leissler: Unkostenbuch 1 (1745-1751), S. 17«Ⓜ dem jungen furlimayer wagner eingebunden als ihme achilles mit seiner braut ein kind aus heil. tauff gehebt 1 # [= lb] 5.6» (14.11.1746).

²⁴⁴ Vgl. z.B. zu den Taufpatenschaften der Familie Leissler Burghartz; Herren: Seide, Sand, Papier, S. 33f.

²⁴⁵ Vgl. St. Elisabethen Kirchenbuch (Taufen 1542-1746), S. 1084 (Digitalisat); Burckhardt-Sarasin: Patenkinder Johann Rudolf Forcart-Weis, S. 67; Lebensdaten von Achilles Schwarz (18.09.1746-29.12.1809) und Kindern vgl. Historische Personendatenbank Basel Personen-ID: 143327.

²⁴⁶ Vgl. Burckhardt-Sarasin: Patenkinder Johann Rudolf Forcart-Weis, S. 67; Kirchenbuch St. Elisabethen 1747-1853, S. 233; zu Anna Margaretha Schwarz (09.07.1773-?) vgl. zudem Historische Personendatenbank Basel Personen-ID: 172598 (Anna Margaretha Schwarz wird bei Burckhardt-Sarasin fälschlicherweise als Esther Schwarz bezeichnet).

Taufpaten von Jakob Tschudis Sohn.²⁴⁷ Die zwei älteren Geschwister von Achilles Tschudi hatten beide keine vergleichbaren Taufpaten aus der Basler Oberschicht, da Jakob Tschudi vor 1740 noch nicht bei Markus Weiss angestellt war.²⁴⁸ Erst durch seine Anstellung bei Markus Weiss Anfang der 1740er Jahre lag die Taufpatenschaft durch ein Mitglied der Basler Wirtschaftselite in Reichweite.²⁴⁹ Die Ausgaben für Achilles Tschudis Ausbildung beim Französischlehrer und Schreib- und Rechenmeister Jaillet können dementsprechend im Kontext der Taufpatenschaft verstanden werden.²⁵⁰ Dafür spricht auch die Tatsache, dass die Ausgaben für Achilles Tschudi 1757 in der Übersicht des zweiten Unkostenbuchs als separate Kategorie aufgeführt sind.²⁵¹ Danach ist er nicht mehr in den Unkostenbüchern verzeichnet, aber spätestens ab 1768 arbeitete er in der Firma von Achilles Weiss. Möglicherweise begann er direkt nach seiner schulischen Ausbildung mit einer Ausbildung in der Bandfabrik. Die klientelistischen Verhältnisse durch die Taufpatenschaft hatten auch Vorteile für die Arbeitgeber, da die verstärkte Bindung zu ihren Arbeitnehmern auch mit deren Loyalität belohnt wurde. Bei den in der Seidenbandfabrik tätigen Kapetschierern und Handelsbedienten war dies besonders relevant, da sie über Betriebsgeheimnisse Bescheid wussten. Arbeitgeber waren bestrebt, Angestellte möglichst lange an sich zu binden und Taufpatenschaften waren eine gute Möglichkeit dazu. Im Fall von Achilles Tschudi schien die Strategie zu funktionieren: Er war sein Leben lang für die Firma der Familie Weiss tätig, spätestens in seinen letzten Lebensjahren als Kapetschierer.²⁵²

5.3 Familie Hagist: Taufpatenschaften als berufliche Vernetzungsstrategie

Eine besonders intensive Vernetzung durch die Patenschaften seiner sieben Kinder verfolgte Nikolaus Hagist, der langjährige Gärtner des Württembergerhofes. Der Gärtner hatte mit seinen zwei Ehefrauen insgesamt sieben Kinder, wobei fünf bereits im Kindesalter verstarben. Die Taufpaten zeugen von Hagists Investition in die Beziehungspflege mit seinen ehemaligen und aktuellen Arbeitgebern aus der Basler und Baden(-Durlachischen) Oberschicht, während eigene Verwandte fast schon auffällig abwesend waren als Taufpaten. Seine ältesten drei Kinder hatten alle einen Taufpate aus der Arbeitgeberfamilie Weiss. Die bereits nach wenigen Wochen verstorbene, älteste Tochter Esther Hagist (1750-1750) wurde von ihrer namensgebenden Patin

²⁴⁷ Vgl. Kirchenbuch Frenkendorf (Bd 2: 1690 - 1842), S. 57 (17.05.1743); zu Lebensdaten von Achilles Tschudi(n) (27.05.1743-25.02.1810) vgl. Historische Personendatenbank Basel Personen-ID: 140231.

²⁴⁸ zu Jakob Tschudins weiteren Kindern vgl. Historische Personendatenbank Basel Personen-ID: 90078.

²⁴⁹ Vgl. zu weiteren Arbeiterkindern mit Taufpaten aus der Arbeitgeberfamilie Weiss Burckhardt-Sarasin: Patenkinder Johann Rudolf Forcart-Weis, S. 67f.

²⁵⁰ Vgl. oben, Kapitel 2.3.2 (Vom Stalljungen zum Kapetschierer: Achilles Tschudi)

²⁵¹ Vgl. Weiss-Leissler: Unkostenbuch 2 (1752-1763), S. 150 (Achilles Tschudi, 1757: 140 Pfund).

²⁵² Vgl. Historische Personendatenbank Basel.

Esther Weiss(-Ochs) aus der Taufe gehoben, die Mitpaten waren Salome Geymüller und Hagists ehemaliger Lehrmeister Georg Michael Koboldt, der Baden-Durlachische Hofgärtner in Basel.²⁵³ Auch sein zweites Kind, Felix Hagist (1751-1759) konnte mit dem Handelsmann Felix Battier (dem Ehemann von Gertrud Weiss) und Anna Margaretha Geymüller(-Bischoff), der Ehefrau des Basler Handelsmanns Jakob Geymüller weitere Mitglieder der Basler Oberschicht zu seinen Taufpaten zählen.²⁵⁴ Durch Felix Hagists dritten Taufpaten wurde erneut die Beziehung zum Markgräflichen Hof gestärkt: Johann Friedrich Herbst war Badischer Hofrat, Archivar und Verwalter des Markgräfler Hofes in Basel.²⁵⁵ 1753 nahmen mit Achilles Leissler (1723-1784) und Philipp Heinrich Fürstenberger (1728 - 1762) erneut zwei mit der Familie Weiss verwandte, gewichtige Basler Handelsmänner die Rolle der Taufpaten von Söhnlein Philipp Friedrich (1753-1814) ein. Zusätzlich wurde mit Elisabeth Debary (geb. Weiss) ein weiteres Mitglied der Arbeitgeberfamilie als Taufpatin genannt.²⁵⁶ Philipp Friedrich war eines der Kinder, die das Erwachsenenalter erreichten und über dessen Werdegang etwas mehr bekannt ist.

Philipp Friedrich Hagist erhielt mit Sicherheit mindestens eine grundlegende Ausbildung in Mathematik sowie Schreib- und Sprachunterricht in Deutsch und Französisch, die möglicherweise wie bei Achilles Tschudi von einem seiner Taufpaten bezahlt wurde. Als knapp 30-Jähriger offerierte Philipp Friedrich 1781 in einem Avisblatt-Inserat, diese Kenntnisse weiterzugeben:

*“Hr. Hagist, Sohn, bey Frau Wittib Hindenlang in der Aeschervorstadt, offeriert seine Dienste E. E. Publiko, Kinder in der französischen Sprache, Schreiben und Rechnen zu informieren; er entschließt sich auch, eine französische Schule von 4. bis 6. Uhr Nachmittag zu halten [...]”*²⁵⁷

Während das Lesen des Avisblatts zur täglichen Routine von Basler Bürgern gehörte, verwies das Veröffentlichende einer Annonce meist auf eine (persönliche) Krisenzeit der Inserenten oder auf eine veränderte Lebenssituation, in welcher das Haushaltsbudget knapp wurde.²⁵⁸ Unterrichten gehörte ebenso wie das Waschen und Ausbessern von Strümpfen zu den typischsten Dienstleistungen, die angeboten wurden, um das zu geringe Haushaltsbudget zu vergrößern.

²⁵³ Vgl. Kirchenbuch Fischen, S. 139.

²⁵⁴ Vgl. ebd.

²⁵⁵ Vgl. HFLS: Herbst, Johann Friedrich (1711-1763)

²⁵⁶ Vgl. Kirchenbuch Fischen, S. 139; Kirchenbuch St. Alban (Taufen 1705-1758), S. 794 (Digitalisat S. 453).

²⁵⁷ Anzeige im Basler Avisblatt, 07.06.1781 (23. Ausgabe), S. 201.

²⁵⁸ Vgl. Engel: Patterns of Everyday Exchange, S. 152.

Philipp Friedrich Hagist benötigte möglicherweise zusätzliches Einkommen für seine bevorstehende Hochzeit mit Verena Sturm, der Tochter des ehemaligen badischen Hofgärtners Johann Georg Sturm (1702-1769).²⁵⁹ Die beiden heirateten Ende April 1782 und bereits zwei Wochen später kam ihr erstes Kind zur Welt.²⁶⁰ Einer der Taufpaten war der Schriftgiesser Christian Imhof, der Schwiegersohn der Wittwe Anna Katharina Hindenlang(-Gessler), in deren Haus an der Aeschenvorstadt 23 Philipp Friedrich bereits seit den 1770er Jahren gemeinsam mit seinem Vater wohnte.²⁶¹ Die Liegenschaft befand sich in unmittelbarer Nähe des Württembergerhofs und grenzte an das Anwesen von Felix und Gertrud Battier(-Weiss). Die Nähe zur ehemaligen Arbeitgeberfamilie blieb wahrscheinlich nicht nur in geographischer Hinsicht bestehen: Als selbständige Handelsgärtner waren die Hagists sicherlich darum bemüht respektive darauf angewiesen, die Familie Weiss und ihr kaufkräftiges Umfeld als Kundschaft zu gewinnen respektive zu behalten. Ein schlechtes Verhältnis zur ehemaligen Arbeitgeberfamilie hätte sie aufgrund der engen Vernetzung der Wirtschaftselite geschäftlich ruiniert oder mindestens zum Umzug gezwungen.

Als Handelsgärtner spezialisierten sich Niklaus Hagist und sein Sohn auf den Verkauf von Blumen an wohlhabende Gartenliebhaber in und ausserhalb von Basel. Zu diesen zählte auch der aus einer wohlhabenden französischen Kaufmannsfamilie stammende Handelsmann Marc Solier (1717-1789), der sich 1765 am Genfersee niedergelassen hatte.²⁶² In seinem Garten hatte Solier ein Amphitheater mit mehreren hundert Vasen von Nelken, für die er eine besondere Leidenschaft hegte.²⁶³ Die Briefe von Niklaus Hagist & Sohn an Solier zeugen von ihrem breiten Angebot an speziellen Nelken, mit welchen sie den Blumenliebhaber belieferten. Die Namensgebung einiger Nelkensorten (z.B. „Achilles, Bisar“ oder „Mademoiselle Weiss, Picot“) lässt darauf schliessen, dass Hagist sie für seine ehemaligen Arbeitgeber gezüchtet hatte und diese vermutlich nach seinem Anstellungsende weiterhin belieferte.²⁶⁴ Die Aufgaben seines

²⁵⁹ Vgl. Kirchenbuch Fisingen, S. 25 (Hier als Veronica Sturmman verzeichnet).

²⁶⁰ Vgl. ebd.; Kirchenbuch St. Peter (Taufen 1756-1827), S. 178 (Digitalisat S. 94).

²⁶¹ Vgl. Hagist: Brief vom 13.02.1771 an Marc Solier, S. 1; Aeschenvorstadt 23, S. 29f. (alte Hausnummer: 1034); Kirchenbuch Fisingen, S. 178.

²⁶² Vgl. Societe D'Histoire et D'Archeologie de Geneve: Communications, S. 119f.

²⁶³ Vgl. Mouysset; Rives: Le récit d'une diaspora réussie, S. 18.

²⁶⁴ Vgl. Hagist: Lettres à Marc Solier .Bei beiden Nelkensorten handelte es sich um gelbe Nelken, bei «Bisar» und «Picot» handelt es sich um Bezeichnungen verschiedener Unterklassen der Nelken. vgl. Nelke, S. 92f.«Erste Classe. Picotten sind diejenigen Nelken, welche auf ihrer weissen oder gelben Grundfarbe a] eine einfarbige, und zwar b) klare, zarte, haardicke, und bey einigen etwas dickere Zeichnung haben. Diese Zeichnung ist bis jetzt in Absicht der Länge und Ordnung auch der Form, wie die Linien in der Grundfarbe stehen, auf eine dreyfache Art verschieden.», S. 93: «Vierte Classe. Bizarden: Diese haben außer ihrer Grundfarbe a] zwey Illuminationsfarben, und zwar b) in breiter oder starker Zeichnung, welche breite Zeichnung c] im Blatte geradlinicht herunter bis in das Herz der Blume läuft.» Der über hundertseitige Enzyklopädieartikel zu Nelkensorten und -zucht zeugt vom enormen Spektrum an Nelkensorten. Die vielfältigen Züchtungen waren eine Reaktion auf die offensichtlich grosse Nachfrage von wohlhabenden Nelkenliebhabern.

Söhne Philipp Friedrich waren vermutlich vor allem administrativer Art. Ob er das Gärtnerhandwerk bei seinem Vater, an einem anderen Ort oder überhaupt erlernt hatte, ist unklar. Stattdessen übernahm er ab 1772 die (französischen) Geschäftskorrespondenzen für seinen Vater. Dies zeigt sich in den Briefen an Marc Solier deutlich. 1771 antwortete Niklaus Hagist auf die französischen Briefe Marc Soliers noch in deutscher Sprache, einmal gar mit der expliziten Bitte, ihm künftig auf Deutsch zu schreiben.²⁶⁵ Ab 1772 sind die Briefe auf Französisch und in deutlich eleganterer Schrift geschrieben sowie mit "Niklaus Hagist & fils" signiert, weshalb Philipp Friedrich zu diesem Zeitpunkt Teil des Gärtnerunternehmens war.²⁶⁶ Spätestens 1788 nahm er zudem seine Lehrtätigkeit wieder auf und arbeitete als Hauslehrer ("Informator").²⁶⁷ Als solcher unterrichtete und beaufsichtigte er die Kinder in vermögenden Haushalten.

Mit dem familiären Gärtnerunternehmen waren die Hagists ab 1792 nicht mehr erfolgreich. Die wirtschaftliche Not spiegelt sich in der seither deutlich gestiegenen Anzahl von Avisblatt-Inseraten, mit welchen Niklaus Hagist seine Blumen zu verkaufen versuchte. Seit Ende 1792 inserierte Hagist innerhalb von zwei Jahren insgesamt 14 Mal (inklusive Nachdrucke), während sich aus den vorherigen zwanzig Jahren nur eine einzige Verkaufsanzeige aus dem Jahr 1782 findet.²⁶⁸ Am häufigsten inserierte Hagist im Jahr 1793 (8 Mal, davon 3 Nachdrucke).²⁶⁹ Danach publizierte er erst im Oktober 1794 wieder, dafür gleich viermal. Es handelte sich um seine letzten Inserate respektive um ein Verkaufsangebot vom 2. Oktober, das in wöchentlichen Abständen dreimal nachgedruckt wurde.²⁷⁰ Die den häufigen Inseraten zugrundeliegenden Krisen waren vielfältig: Einerseits litt Hagist unter der allgemeinen, von 1793 bis 1795 andauernden Versorgungs- und Teuerungskrise.²⁷¹ Andererseits hatte Niklaus Hagist als über 70-Jähriger vermutlich mit Altersbeschwerden zu kämpfen. Zusätzlich ist unklar, ob Philipp Friedrich seinen Vater in den 1790er Jahren bei der Arbeit unterstützte, Vollzeit als Hauslehrer arbeitete

²⁶⁵ Hagist: Brief vom 13.02.1771 an Marc Solier, S. 1 «Möchte wünschen[?] daß meine wenigkeit laut dißer beyliegenden listen künftighin in etwas dienen könnte bitte aber so etwas beliebig werre teütsch an mich zu schriben».

²⁶⁶ Hagist: Brief vom 28.10.1772 an Marc Solier, S. 1 Hagist hatte zwar weitere Söhne, im Brief vom 27.09.1775 signiert Philipp Friedrich Hagist jedoch auch mit seinem Namen. Hagist: Brief vom 27.09.1775 an Marc Solier, S. 1.

²⁶⁷ Vgl. Kirchenbuch St. Leonhard (Taufen 1706-1789), S. 320 (Bemerkung zum Beruf von Philipp Friedrich Hagist beim Taufeintrag seiner Tochter Anna Maria Hagist am 6.10.1788).

²⁶⁸ Vgl. Anzeige im Basler Avisblatt, 24.10.1782 (43. Ausgabe), S. 393. Da das Verkaufsangebot kein zweites Mal abgedruckt wurde, hatte das Inserat offensichtlich die gewünschte Wirkung erzielt und genug Kundschaft angelockt.

²⁶⁹ Vgl. Anzeigen im Basler Avisblatt, 28.02.1793, 07.03.1793, 21.03.1793, 28.03.1793, 12.09.1793, 19.09.1793, 31.10.1793, 07.12.1793.

²⁷⁰ Vgl. Anzeigen im Basler Avisblatt, 02.10., 09.10., 16.10. und 23.10.1794 (40.-43.Ausgabe), S. 403, 418, 427, 444.

²⁷¹ Vgl. Holenstein: Beschleunigung und Stillstand, S. 319f.

oder unterdessen einen anderen Beruf ausübte.²⁷² An Silvester 1795 starb Niklaus Hagist im Alter von 75 Jahren und mit ihm auch das Gärtnerunternehmen, das von seinem Sohn nicht weitergeführt wurde.²⁷³ Dadurch bestätigt sich die Annahme, dass Philipp Friedrich kein gelernter Gärtner war und ihm das botanische Fachwissen fehlte. Im kaufmännischen Bereich verfügte er hingegen über die Expertise, um eine Stelle als Handelscommis zu erhalten. Als solcher arbeitete er spätestens in seinen letzten Lebensjahren, bevor er 1814 61-jährig verstarb.²⁷⁴ Sowohl Philipp Friedrich Hagist als auch Achilles Tschudi übertrafen ihre Väter in puncto Bildung und kaufmännisches Wissen. Dies ermöglichte ihnen einen bescheidenen sozialen Aufstieg oder zumindest eine gewisse berufliche Sicherheit.

Besonders Niklaus Hagist investierte mit Taufpatenschaften auch in die Beziehung zu seinen Berufskollegen. Beispielsweise zu seinem ehemaligen Lehrmeister, dem Badischen Hofgärtner Georg Michael Koboldt oder zu Peter Chevallier, der 21 Jahre lang als Gärtner und Kammerdiener von Christof Ehinger (dem Älteren) arbeitete.²⁷⁵ Chevallier war einer der Taufpaten von Hagists zweitjüngstem Sohn Johann Niklaus Hagist (*4.5.1756).²⁷⁶ Unter den Taufpaten von Hagists jüngstem Sohn befand sich mit Ludwig Friedrich Konrad ebenfalls ein Gärtner.²⁷⁷ In umgekehrter Weise trat Niklaus Hagist 1778 als Taufpate der Tochter von Karl Rübenstahl auf, der spätestens um 1780 als Gärtner von Achilles Weiss angestellt war.²⁷⁸ Gleichzeitig zeigt sich bei Rübenstahl erneut, dass Taufpaten aus der Arbeitgeberfamilie keine Ausnahme, sondern die Norm darstellten. Die Tochter von Achilles Weiss, Valeria Weiss, war Taufpatin von Rübenstahls zweitem Kind, gemeinsam mit ihrem Schwager Johann Rudolf Forcart-Weiss.²⁷⁹

²⁷² Möglicherweise wirkte sich auch der Tod von Achilles Weiss im Frühjahr 1792 negativ auf das Geschäft des Handelsgärtners aus.

²⁷³ Vgl. Kirchenbuch Münster (Tote 1711-1825), S. 453.

²⁷⁴ Vgl. Kirchenbuch St. Peter (Tote 1704-1858), S. 115 (Philipp Friedrich Hagist starb am 12.5.1814 an einer Hirnentzündung.).

²⁷⁵ In seinen letzten Lebensjahren arbeitete er als Indiendruckker bei Herrn Ryhiner, vgl. Kirchenbuch St. Elisabethen (Tote 1754-1833), S. 15 (im Digitalisat).

²⁷⁶ Vgl. Kirchenbuch St. Alban (Taufen 1705-1758), S. 825 (Digitalisat S. 469); Kirchenbuch Fischingen, S. 139 (Hier Schwaller statt Chevallier geschrieben).

²⁷⁷ Vgl. Kirchenbuch St. Elisabethen 1747-1853, S. 174; zum Neubürger Ludwig Friedrich Konrad (1729-1800) vgl. Historische Personendatenbank Basel (Personen-ID: 124405).

²⁷⁸ Kirchenbuch St. Alban (Taufen 1759-1799), S. 339 (Digitalisat S.101); zu Karl Rübenstahl (alternativ Rübenstein, Riebenstall, Rebenstahl) vgl. Historische Personendatenbank Basel (Personen-ID: 148461).

²⁷⁹ Kirchenbuch St. Alban (Taufen 1759-1799), S. 362.

Schlusswort

Die Arbeit bereichert die Forschung zur Basler Wirtschaftsgeschichte um einen vertieften Blick auf die Lohn- und Lebenssituation von Angestellten. Neben Tagelöhnern und Auftragsgärtnern wie Daniel Kraye kristallisierten sich bei der Untersuchung der (festangestellten) Gärtner und Knechte von Markus Weiss-Leissler zwei Typen von Angestellten heraus. Zum einen die nur für einige Monate oder bis zu einem Jahr angestellten Gärtner und Knechte. Die Erwachsenen unter ihnen verzeichneten Geldlöhne von 104 bis 156 Pfund pro Jahr (Bart. Vögeli, Samuel Stutz, Johannes Matzinger, Johann Jakob Pflüger, Johann Frey). Dabei zeigt sich, dass ausgebildete Gärtner (ohne Spezialkenntnisse) nicht grundsätzlich mehr verdienten als Knechte: Von den obigen Knechten war nur Vögelis Lohn tiefer als derjenige des Gärtners Johann Matzinger. Mit 36 bis 52 Pfund die mit Abstand niedrigsten monetären Jahreslöhne erhielten die jüngsten, als Stalljungen angestellten Knechte im Alter von 10-13 Jahren (Heinrich Martin, Achilles Tschudi).

Zum anderen gab es die über ein Jahrzehnt angestellten Gärtner und Knechte, deren jährlichen Geldlöhne sich auf 200 bis 260 Pfund beliefen (Jakob Tschudi, Niklaus Hagist). Die lückenhaften Sachlohnbestandteile erschweren die Beurteilung der Gesamtlöhne der Angestellten von Marx Weiss-Leissler, dennoch zeugen insbesondere die Kleidungs- und Essensausgaben von der höheren sozialen Stellung und Unabhängigkeit des hochqualifizierten Gärtners Hagist. Anhand der Vergleichsquellen kann für die Angestellten von Markus Weiss dennoch angenommen werden, dass der Sachlohn 60 Prozent des Gesamtlohns ausmachte. Damit lag der Gesamtlohn der langjährigen Angestellten mit 500 bis 600 Pfund deutlich über dem Durchschnittslohn der Unterschicht (375 Pfund). Die Löhne zeugen davon, dass es durchaus lohnenswert war, für längere Zeit oder gar lebenslang bei einem Arbeitgeber zu verbleiben. Dabei erwiesen sich besonders die Taufpatenschaften als vielversprechende Möglichkeit um ein längerfristiges, klientelistisches Netzwerk aufzubauen, das sich sowohl für Arbeitgeber (und Taufpaten) als auch für Arbeitnehmer und deren Kinder (Taufkinder) als fruchtbar erwies. Am Beispiel der Kinder von Jakob Tschudi und Niklaus Hagist konnte dank quellenintensiven, prosopographischen Forschungen gezeigt werden, dass sie und ihre Väter lebenslang direkt oder indirekt von der Beziehung zur Arbeitgeber- und Taufpatenfamilie profitieren konnten. Ein wichtiger Aspekt war dabei die ermöglichte Ausbildung der Taufkinder Achilles Tschudi und Philipp Friedrich Hagist, welche ihre Väter beide hinsichtlich Bildung und kaufmännischen Wissen übertrafen. Dies gab ihnen mindestens eine gewisse berufliche Sicherheit oder ermöglichte ihnen einen bescheidenen sozialen Aufstieg. Die weitere von Taufpatenschaften ausgehende Untersuchung dieser

klientelistischen Netzwerke zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern verspricht vielversprechende Erkenntnisse zur Arbeits- und Lebenswelt der Angestellten von reichen Baslern sowie zur frühneuzeitlichen Wirtschafts- und Sozialgeschichte im Allgemeinen. Ein weiterer lohnenswerter Ansatz dafür wäre eine systematische Analyse der Avisblatt-Inserate von Stellensuchenden und Arbeitgebern.

Bibliografie

Quellen

- Burckhardt-Keller, Johann Jakob: Personenarchiv Burckhardt-Keller, Johann Jakob, Deputat. Briefkopierbuch, 1756-1816, Schweizerisches Wirtschaftsarchiv, Signatur: SWA HS 380. Online: <<https://doi.org/10.7891/e-manuscripta-147087>>.
- Burckhardt-Wildt, Daniel: Personenarchiv Burckhardt-Wildt, Daniel, Bandfabrikant, 1811-1820, Schweizerisches Wirtschaftsarchiv, Signatur: SWA HS 413. Online: <<http://www.e-manuscripta.ch/swa/3687421>>, Stand: 18.06.2023.
- Hagist, Niklaus und Philipp Friedrich: 15 Lettres de Hagist, Nicolas et Philippe-Frédéric, Bâle, à Marc Solier (1771-1775), 1771-1775, Archives d'État de Genève, SL 3 épi O à A, Signatur: CH AEG Archives privées 59.7.1.
- Weiss-Leissler, Markus: Unkostenbuch des Markus Weiss-Leissler, Basel 1752-1763, Staatsarchiv Basel-Stadt, Signatur: PA 137 1.2.
- Weiss-Leissler, Markus: Aufzeichnungen des Markus Weiss-Leissler, Basel 1745-1751, Staatsarchiv Basel-Stadt, Signatur: PA 137 1.1.
- Aeschenvorstadt 23, Basel, Staatsarchiv Basel-Stadt, Signatur: HGB 1 2/39. Online: <<https://dls.staatsarchiv.bs.ch/records/1432512>>, Stand: 28.07.2024.
- Avisblatt, Basel 1729-1844, Staatsarchiv Basel-Stadt, Signatur: STA Zeitungen 23.
- Inventarium und Abteilung des Markus Weiss-Leissler, Basel 1768, Staatsarchiv Basel-Stadt, Signatur: PA 137 2.1 (zuvor PA 365).
- Ordnung für Knecht und Magd und alles Haußgesind., in: [Ordnungen der Stadt Basel 1732-1758], Basel 1755, Universitätsbibliothek Basel, Signatur: UBH Om I 6.
- Kirchenbuch Fischingen (luth.). Mischbuch 1739 - 1826 (mit Familie Nicolai Hagist; unehelichen Kindern 1727, 1752), Baden 1826, 1836.1739, Landeskirchliches Archiv Karlsruhe. Online: <<https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSW8-NRTR?cc=3015626>>, Stand: 22.07.2023.
- Kirchenbuch Frenkendorf (Bd 2: 1690 - 1842), Staatsarchiv Basel-Landschaft, Signatur: NA 2165 E 9.1.27.02. Online: <<https://memory.bl.ch/familienforschung/kirchenbuecher/frenkendorf>>, Stand: 22.07.2023.
- Kirchenbuch St. Alban (Konfirmanden, Taufen 1705-1758), Basel, Staatsarchiv Basel-Stadt. Online: <<https://www.familysearch.org/search/film/004482093?cat=274054>>, Stand: 09.08.2024.
- Kirchenbuch St. Elisabethen (Taufen 1542-1746, Konfirmanden 1701-1746), Basel, Staatsarchiv Basel-Stadt. Online: <<https://www.familysearch.org/search/film/004482080?cat=274155>>, Stand: 12.08.2024.

- Kirchenbuch St. Elisabethen (Taufen 1747-1853, Register über ausgegebene Taufscheine, Konfirmationen 1747-1863), Basel, Staatsarchiv Basel-Stadt. Online: <<https://www.familysearch.org/search/film/004482081?cc=4138674&cat=274155>>, Stand: 01.09.2024.
- Kirchenbuch St. Leonhard (Taufen 1706-1789), Basel, Staatsarchiv Basel-Stadt. Online: <<https://www.familysearch.org/search/film/004463651?cc=4138674&cat=270219>>, Stand: 01.09.2024.
- Kirchenbuch St. Leonhard (Tote 1704-1845), Basel, Staatsarchiv Basel-Stadt. Online: <<https://www.familysearch.org/search/film/004463330?cat=270219>>, Stand: 01.09.2024.
- Kirchenbuch St. Martin (Taufen 1663-1845), Basel, Staatsarchiv Basel-Stadt. Online: <<https://www.familysearch.org/search/film/004482114?cat=273936>>, Stand: 22.07.2023.
- Kirchenbuch St. Peter (Taufen 1713-1755), Basel, Staatsarchiv Basel-Stadt. Online: <<https://www.familysearch.org/search/film/004463345?cat=258979>>, Stand: 22.07.2023.
- Kirchenbuch St. Peter (Taufen 1756-1827), Basel, Staatsarchiv Basel-Stadt. Online: <<https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D4NQ-1P6?mode=g&cc=4138674&cat=258979>>, Stand: 10.09.2024.
- Kirchenbuch Münster (Tote 1711-1825), Basel, Staatsarchiv Basel-Stadt. Online: <<https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XCCZ-VN?i=295&wc=M59B-VZQ%3A125783101%2C125818901%2C125782803%2C126742901&cc=1640373>>, Stand: 10.05.2024.
- Kirchenbuch St. Peter (Tote 1704-1858), Basel, Staatsarchiv Basel-Stadt. Online: <<https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DYN9-YKH?mode=g&cc=4138674&cat=258979>>, Stand: 10.05.2024.
- Kirchenbuch St. Elisabethen (Tote 1754-1833), Basel, Staatsarchiv Basel-Stadt. Online: <<https://www.familysearch.org/search/film/004482111?cat=274155>>, Stand: 30.07.2024.
- Kirchenbuch St. Alban (Konfirmationen 1768-1799, Taufn 1759-1799), Basel, Staatsarchiv Basel-Stadt. Online: <<https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-X919-1RZ?mode=g&cc=4138674&cat=274054>>, Stand: 09.08.2024.

Sekundärliteratur

- Adam, Tina: Arbeitskonflikte in Berner Haushalten. Die Justizpraxis der Reformationskammer, in: *Berner Zeitschrift für Geschichte* 79 (4), 2017, S. 3–37.
- Birkenmayer, Adolf: Archivalien aus Orten des Amtsbezirks St. Blasien., in: *Mitteilungen der badischen historischen Kommission* 20, 1898, S. m88–m102.
- Brühwiler, Ingrid: Finanzierung des Bildungswesens in der Helvetischen Republik. Darstellung verschiedener Akteure sowie deren Einfluss und Wirkung in unterschiedlichen Regionen der Schweiz um 1800., Bad Heilbrunn 2014 (Studien zur Stapfer-Schulenquête von 1799).
- Burckhardt-Sarasin, Carl: Die Patenkinder und Mitpaten des Johann Rudolf Forcart-Weis 1749—1834 in ihren Familien- und Geschäftsbeziehungen, in: *Der Schweizer Familienforscher. Schweizerische Zeitschrift für Genealogie* 20 (7–8), 1953, S. 65–91. Online: <<https://doi.org/10.5169/seals-697970>>.
- Burghartz, Susanna; Herren, Madeleine: *Seide, Sand, Papier. Ein Basler Sommerpalais und seine globalen Bezüge*, Basel 2021.
- Ehmer, Josef; Reith, Reinhold: Märkte im vorindustriellen Europa, in: *Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte* 45 (2), 2004, S. 9–24. Online: <<https://doi.org/10.1524/jbwg.2004.45.2.9>>.
- Engel, Alexander: Patterns of Everyday Exchange: Big Historical Data and the Case of the Basel Advertisement Paper, 1729–1844, in: *Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte / Economic History Yearbook* 64 (1), 2023, S. 143–178. Online: <<https://doi.org/10.1515/jbwg-2023-0006>>.
- Engel, Alexander: Occupational structures and living standards in Basel, 1720s–1840s Households and economic conditions. (unveröffentlichtes Buchkapitel), 19.10.2022.
- Engelsing, Rolf: Der Arbeitsmarkt der Dienstboten im 17., 18. und 19. Jahrhundert, in: Kellerbenz, Hermann; Hoffmann, Alfred; Mitterauer, Michael (Hg.): *Wirtschaftspolitik und Arbeitsmarkt. Bericht über die 4. Arbeitstagung*, Wien 14. und 15. April 1971., München/Wien 1974, S. 159–237.
- Fink, Paul: *Geschichte der Basler Bandindustrie 1550-1800*, Basel/Frankfurt 1983 (Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft).
- Hersberger-Girardin, Adolf; Hersberger-Lienhard, Pierre: *E.E.Zunft zu Gartnern*, Basel. Festschrift zum 700-jährigen Jubiläum in Auftrag des Herrn Meisters und der Herren Vorgesetzten, Basel 1968.
- Hess, Stefan; Loescher, Wolfgang: *Möbel in Basel. Kunst und Handwerk der Schreiner bis 1798*, Basel 2012 (Schriften des Historischen Museums Basel 18).
- Holenstein, André: Beschleunigung und Stillstand. Spätes Ancien Régime und Helvetik (1712-1802/03), in: Kreis, Georg (Hg.): *Die Geschichte der Schweiz*, Basel 2012, S. 310–361.

- Kaspar, Albin: Ein Basler Bürger wird Bauer, in: z'Rieche 1989, 1989 (Jahrbuch z'Rieche).
Online: <<https://www.zrieche.ch/jahrbuch/ein-basler-buerger-wird-bauer/>>, Stand: 20.06.2023.
- Keller, Martin: Markgräfliche Sitze in Basel, in: Regio - Familienforscher. Mitteilungsblatt der genealogisch-heraldischen Gesellschaft der Regio Basel 5 (1), 1992, S. 24–114.
- Klapisch-Zuber, Christiane: Women Servants in Florence during the Fourteenth and Fifteenth Centuries, in: Hanawalt, Barbara (Hg.): Women and Work in Preindustrial Europe, Bloomington 1986, S. 56–80.
- Landolt, Niklaus: Tauner, in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), 04.09.2013. Online: <<https://hls-dhs-dss.ch/articles/016378/2013-10-29/>>, Stand: 04.09.2023.
- Landolt, Niklaus: Forcart, Johann Rudolf, in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), 05.11.2002. Online: <<https://hls-dhs-dss.ch/articles/028441/2002-11-05/>>, Stand: 07.09.2023.
- Mattmüller, Markus: Bauern und Tauner im schweizerischen Kornland um 1700, in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 53 (4), 2003, S. 379–395.
- Mitterauer, Michael: Gesindedienst und Jugendphase im europäischen Vergleich, in: Geschichte und Gesellschaft 11 (2), 1985, S. 177–204. Online: <<https://www.jstor.org/stable/40185376>>.
- Mouysset, Sylvie; Rives, Danielle: Le récit d'une diaspora réussie. Antoine-Jean Solier, négociant marseillais (1760-1836), in: Diasporas. Circulations, migrations, histoire (22), 2013, S. 81–97. Online: <<https://doi.org/10.4000/diasporas.219>>, Stand: 08.08.2023.
- Müller, Maya: Samuel Werenfels. Ein Basler Architekt des 18. Jahrhunderts, in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 71, 1971, S. 9–160.
- Mulsow, Hermann: Mass und Gewicht der Stadt Basel bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts., Lahr 1910.
- Nelkenbrecher, Johann Christian: J. C. Nelkenbrechers Taschenbuch der Münz-, Maass- und Gewichtskunde für Banquiers und Kaufleute, Berlin 1805.
- Notz, Emil: Die säkulare Entwicklung der Kaufkraft des Geldes. Für Basel in den Perioden 1800-1833 und 1892-1923 nebst internationalen Vergleichen dargestellt, Jena 1925.
- Peter-Müller, Irmgard; Bastian, Jaques: Der Strassburger Blumenofen, Basel 1988 (Basler Kostbarkeiten 9).
- Pichler-Baumgartner, Luisa: Haltet er nur alles clar und deutlich. Haushaltsbücher als Quelle der Sozial-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte, in: Haushalten und Konsumieren. Die Ausgabenbücher der Salzburger Kaufmannsfamilie Spängler von 1733 bis 1785., Salzburg 2016 (Schriftenreihe des Archivs der Stadt Salzburg 46), S. 63–77.
- Rippmann, Dorothee: Gesinde, in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), 30.06.2011. Online: <<https://hls-dhs-dss.ch/articles/016376/2011-06-30/>>, Stand: 10.11.2022.

Schnell: Rechtsquellen von Basel Stadt und Land, Bd. 2, Basel 1865.

Societe D’Histoire et D’Archeologie de Geneve: Communications présentées à la Société en 1964, in: Bulletin de la Societe D’Histoire et D’Archeologie de Geneve, Bd. 13, 1964, S. 116–132.

Spiess, Otto: Basel anno 1760. Nach den Tagebüchern der ungarischen Grafen Joseph und Samuel Teleki, Basel 1936.

Triet, Max; Marrer, Pius; Rindlisbacher, Hans (Hg.): Die Matrikel der Universität Basel., Bd. 5, Basel 1980.

Wanner, Gustav Adolf: Zunftkraft und Zunftstolz. 750 Jahre Basler Zünfte und Gesellschaften, Basel 1976.

Grammatisch-Kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart (Ausgabe letzter Hand), Leipzig 1793–1801 (digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/23), Online: <<https://www.woerterbuchnetz.de/Adelung>>, Stand: 15.07.2024.

Historisches Familienlexikon der Schweiz (HFLS), Version vom April 2021. Online: <www.hfls.ch/humo-gen/index/1>, Stand: 14.09.2024.

Meyers Großes Konversationslexikon (6. Auflage), Leipzig/Wien 1902-1908 (digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/23). Online: <<https://www.woerterbuchnetz.de/Meyers>>, Stand: 15.05.2024.

Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Begonnen von Friedrich Staub und Ludwig Tobler [...]. Frauenfeld/Basel 1881ff. Online: <<https://www.idiotikon.ch/>>, Stand: 05.09.2024.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Grundstück des Württembergerhofs, eigene Markierung im Situationsplan (Ludwig Heinrich Löffel). Digitalisat: Geodaten Kanton Basel-Stadt	6
Abb. 2: Württembergerhof von der Gartenseite (A. Zuberbühler 1913). HMB 1986.347. Foto: Natascha Jansen.....	7
Abb. 3: Visualisierung der Ausgaben an Jakob Tschudi, ohne die kleinen Beträge von Neujahrgeld, Haftgeld, Trinkgeld (Darstellung mit ChatGPT 4 erstellt)	20
Abb. 4: Preis und Lohn Indexe für Basel, 1730-1840. (Engel, Occupational, S. 11)	30
Abb. 5: Mit ChatGPT 4 erstellte Darstellung (Daten aus Brühwiler, S. 375).....	31
Abb. 6: Geldlöhne (z.T. auf Basis der hochgerechneten Wochenlöhne). Mit ChatGPT 4 erstellte Darstellung	32
Abb. 7: Familienwappen Weiss (Benedict Meyer-Kraus, Wappenbuch der Stadt Basel, 1880.	34